

I dilemmi delle imprese verso la sostenibilità.

Il ruolo del report di sostenibilità a partire dal caso studio delle società benefit

(Settembre 2024)

Nadia Lambiase, Di Monaco Roberto, Vittorio Martone
Università degli Studi di Torino
Dipartimento Culture Politiche e Società

Questo deliverable è realizzato nell'ambito del progetto NODES, finanziato dal MUR sui fondi M4C2 - Investimento 1.5 Avviso "Ecosistemi dell'Innovazione", nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Grant agreement Cod. n. ECS00000036)

INDICE

1. I dilemmi delle imprese verso la sostenibilità.

1.1 Obiettivo della ricerca

1.2 Le ipotesi sulle strategie delle imprese

1.3 Campione e metodologia

2. Quadro normativo e configurazione del percorso per le PMI in Italia

2.1 Direttiva 2022/2464/UE CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

2.2 Gli effetti in atto e prevedibili per le PMI in Italia

3. Nuovi obblighi o nuove strategie?

3.1 Fotografia del cluster

3.2 Le motivazioni: perché essere SB?

4. Allargamento della missione e degli obiettivi delle imprese

4.1 Allargamento della missione e organizzazioni orientate al "purpose"

4.2 Allargamento degli obiettivi tra costi, valori e prezzi

5. Il report di sostenibilità e la relazione con gli stakeholders

5.1 Coinvolgimento degli stakeholders, leadership condivisa e catena del valore

5.2 Il potere degli stakeholders e la condivisione del report di sostenibilità

6. Metodi e strumenti per la misura del cambiamento e la gestione innovazione

6.1 Molteplicità dei metodi di valutazione dell'impatto

6.2 Risorse immateriali, nuovi apprendimenti e gestione dell'innovazione

7. Riflessioni conclusive: evidenze empiriche e modelli di azione

7.1 Le vie di evoluzione delle PMI tradizionali

7.2 Il report di sostenibilità: uno strumento per l'innovazione

7.3 Innovazione incrementale e cambiamento

Appendice

Bibliografia

1. I dilemmi delle imprese verso la sostenibilità.

1.1 Obiettivo della ricerca

L'Università degli Studi di Torino, nell'ambito del progetto NODES (Nord Ovest Digitale e Sostenibile), coordina lo *Spoke 2 - Green technologies and sustainable industry*, di cui uno degli obiettivi è la promozione di una transizione verso modelli industriali innovativi e sostenibili.

All'interno di questo ampio obiettivo si muove questa ricerca, il cui focus sono le persone e la cultura organizzativa delle imprese nei processi di transizione verso modelli industriali innovativi e sostenibili. Stimolare l'innovazione tecnologica e sostenibile in un ecosistema industriale, infatti, non è solo questione di macchinari, tecnologie e competenze iper specializzate finalizzate all'utilizzo di tali asset. Altrettanto importante è la dimensione sociale di un'impresa osservata da una prospettiva ecosistemica (Meadows, 2019 ed. orig. 2008) la cui analisi fa emergere dinamiche, relazioni, dipendenze e interdipendenze interne ed esterne.

Secondo la letteratura, le imprese innovano sulla sostenibilità molto più facilmente se obbligate; una volta obbligate, si alzano le aspettative da parte della società civile e si assiste a un fenomeno di isomorfismo e convergenza verso uno standard (DiMaggio e Powell, 1983). A questo sta puntando l'Unione Europea, attraverso l'emanazione della Direttiva 2022/2464 sul *corporate sustainability reporting* (CSRD) che introduce la definizione e implementazione di modelli di reportistica sulla sostenibilità standard, rigorosi confrontabile e accessibile, ampliando la platea delle imprese obbligate. Dalle attuali 11.700 si passa, gradualmente, a oltre 50 mila imprese e organizzazioni. Considerando anche le realtà che rientrano nella supply chain delle aziende coinvolte, la direttiva, di fatto, toccherà un numero ancora maggiore di PMI.

Alla luce di questi dati ci si interroga in quale misura lo strumento della reportistica di sostenibilità possa essere un'effettiva e sostanziale leva di trasformazione del tessuto imprenditoriale europeo verso un approccio integrale alla sostenibilità (economico/finanziaria, tecnologica, sociale e ambientale); o se rischia di esaurire la propria portata trasformativa nell'essere semplicemente un ennesimo adempimento formale da compiere. Come accaduto per altri ambiti dell'*accountability* infatti, dopo una prima fase di diffusione degli strumenti, l'ampliarsi del novero di aziende che li applicano richiede di riflettere se e in quale misura i report (ed i relativi contenuti) siano effettivamente capaci di restituire in modo trasparente e responsabile le performance gestionali e, dunque in questo caso, l'impatto sociale generato.

In Europa e negli Stati Uniti, la rendicontazione della sostenibilità risale agli anni '60 e '70, quando le imprese hanno iniziato a capire di avere una responsabilità sociale che va oltre la massimizzazione dei profitti. (Bosi et al., 2022). Nel tempo, le crescenti aspettative degli

stakeholders hanno portato alla richiesta di un reporting di sostenibilità sempre più trasparente e affidabile (Clarkson, 1995) Grazie anche alle spinte normative, la disciplina della rendicontazione di sostenibilità ha fatto notevoli progressi, soprattutto all'interno delle grandi aziende, tuttavia, gli ostacoli incontrati dalle PMI, interessate comunque da questa tendenza hanno ricevuto un'attenzione minore da parte degli studiosi.

Per rispondere a questa domanda abbiamo scelto di fare un'indagine qualitativa all'interno di una particolare tipologia di imprese: le società benefit (da ora, SB), che si configurano come "avanguardia di un cambiamento profondo nel panorama imprenditoriale" (Assobenefit et al. 2024, p.7). Si tratta di un "modello ibrido di impresa" (Tagliabue, 2021, p. 26), caratterizzato da una "dual mission" (Riolfo, 2016), con obbligo di redigere annualmente una relazione di impatto da allegare al bilancio societario. Infatti, le SB sono soggetti che, pur puntando al profitto (divisione degli utili tra i soci), nell'attuare il proprio oggetto sociale perseguono una o più finalità di beneficio comune, riportate nello statuto. Gli scopi di beneficio comune perseguiti dalla SB devono essere parte integrante della strategia aziendale.

Le SB sono state introdotte nell'ordinamento legislativo italiano con la legge di stabilità del 2016. A fine 2023 le SB in Italia hanno raggiunto il numero di 3.619 unità: rappresentano ancora una nicchia rispetto al totale delle imprese italiane (1,23 per mille), ma il trend di crescita è in continua accelerazione dall'anno di introduzione della legge in Italia (Assobenefit et al. 2024).

Sempre nel 2016 è stata recepita in Italia, tramite il D.Lgs. 254/2016, la Direttiva Europea n. 95/2014 sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD) che impone alle grandi imprese quotate (ma il trend di ampliamento è avviato con la CSRD) un nuovo approccio alla rendicontazione delle informazioni non finanziarie. L'evoluzione dei modelli di disclosure non finanziaria e reporting per le SB sono in effetti temi contigui e complementari, ma la riflessione in tema di processi di reporting e strumenti da adottare è ancora molto fluida e aperta (NIBR, 2019)

La ricerca intende quindi indagare il modo in cui le SB si sono orientate negli anni passati verso la sostenibilità e il ruolo che ha svolto in questo sviluppo lo strumento del report di sostenibilità, la cui funzione viene oggi resa centrale nel percorso verso la sostenibilità: esso è stato un mero vincolo, un'incombenza burocratica, un modo per fare comunicazione o un'opportunità per implementare nuove posture e strategie?

1.2 Le ipotesi sulle strategie delle imprese

Allargando lo sguardo, le ipotesi che muovono la ricerca sulle SB possono configurare un quadrante strategico capace di rappresentare le scelte sulla sostenibilità che tutte le PMI oggi si trovano davanti e che devono valutare, posizionandosi rispetto alle alternative e ai percorsi possibili.

Sappiamo dalla letteratura che nel contesto attuale, dati i cambiamenti normativi, culturali e di mercato, orientarsi nella direzione della sostenibilità dal punto di vista culturale e operativo, costituisce una svolta strategica per l'impresa, che può avere effetti rilevanti sul grado di innovazione e di competitività, riducendo i rischi e aumentando le opportunità. L'approfondimento condotto sulle società Benefit consente di studiare come queste imprese, che si sono già orientate in direzione della sostenibilità, hanno praticato e sperimentato l'innovazione.

Più in specifico, assumiamo come azioni chiave verso la sostenibilità 1) l'allargamento della missione verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale, andando oltre il solo fine di generare profitto per gli azionisti, e 2) l'allargamento conseguente degli ambiti di valore pubblico dove misurare il successo dell'impresa e l'impatto della sua azione. Attuare queste azioni significa superare la visione tradizionale dell'impresa e orientarsi nella direzione del cambiamento che sta trasformando il contesto economico europeo, indicato dalla nuova direttiva europea sulla rendicontazione non finanziaria, mettendo l'impresa in condizioni di adattarsi in modo coerente al nuovo ambiente competitivo che si sta formando.

In questo quadro assume un rilievo nuovo e decisivo la reportistica, introdotta come strumento di descrizione e di rappresentazione del cambiamento verso la sostenibilità, sotto responsabilità dell'impresa come lo è il bilancio per rappresentare lo stato economico e patrimoniale. Quindi è attraverso la nuova reportistica che si dovrebbero poter individuare i cambiamenti sostanziali di strategia, i percorsi scelti per l'attuazione, il ruolo svolto dagli stakeholders e gli effetti trasformativi ottenuti rispetto alla sostenibilità.

Dunque, le ipotesi guida del nostro approfondimento possono essere formulate come segue:

1. H1 Aumentare il grado di allargamento e l'integrazione della missione e degli obiettivi verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale genera effetti positivi sul livello di innovazione e di competitività della PMI.
2. H2 Aumentare l'utilizzo di dati e misure sistematiche della sostenibilità economica, sociale e ambientale genera effetti positivi sul livello di innovazione e di competitività della PMI.

Il seguente schema rappresenta, in modo coerente con le ipotesi formulate, lo spazio in cui tutte le imprese si devono necessariamente collocare, scegliendo azioni e investimenti congruenti.

Figura 1 - Schema delle ipotesi: 4 scenari strategici per le PMI

La ricerca sulle SB, quindi, descrive la rappresentazione degli effetti, delle implicazioni e dell'eventuale miglioramento in termini di cultura, organizzazione e operatività che queste imprese hanno sperimentato a seguito della assunzione di una missione e di obiettivi allargati alla sostenibilità (H1) e della misura sistematica della sostenibilità (H2). La ricerca ha anche esplorato i nessi causali capaci di generare innovazione e competitività che l'impresa ha cercato, osservato e interpretato promuovendo l'investimento sulla sostenibilità e i cambiamenti nella relazione con il contesto, in particolare sul versante della relazione con gli stakeholders interni ed esterni.

Possiamo ipotizzare che nello scenario economico che si sta creando in Europa e in Italia saranno possibili 4 collocazioni di carattere strategico per le PMI, che saranno definite dalle scelte che ciascuna potrà in essere rispetto ai due orientamenti alla base delle ipotesi che abbiamo descritto. Descriviamo in modo sintetico cosa significano queste collocazioni.

- Quadrante A, in alto a destra.

Si tratta di PMI che allargano missione e obiettivi nella direzione della sostenibilità e che introducono e sistematizzano le misure della sostenibilità, verificandone i progressi. Tutte le SB interessate dalla ricerca dovrebbero collocarsi in questo quadrante, considerata la natura della scelta già compiuta di essere SB. In tale situazione l'impresa amplia il riconoscimento e il coinvolgimento degli stakeholders più importanti - interni all'impresa, come dipendenti e parti sociali, ed esterni, come i clienti e le istituzioni ed attori sociali - coerente con il cambiamento di missione e di visione e con la generalizzazione delle misure dell'impatto che l'attività dell'impresa genera sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

- Quadrante C, in basso a sinistra

Si tratta delle PMI che operano in modo tradizionale e che quindi trascurano o ignorano del tutto gli effetti sulla sostenibilità. Sono ancora la maggioranza delle imprese, che non ha fatto scelte e investimenti significativi nella direzione della sostenibilità. Queste imprese sono portatrici di una visione riduttiva degli stakeholders interni ed esterni, che farebbero semplicemente parte dell'insieme di risorse che l'impresa usa per massimizzare il valore economico per gli azionisti e il rendimento del capitale investito.

- Quadrante B, in alto a sinistra

Si tratta delle PMI che dichiarano di allargare missione e obiettivi nella direzione della sostenibilità, ma NON mettono in atto azioni tali da generare un impatto positivo sulla sostenibilità e pertanto non introducono e sistematizzano le misure per rilevare questo impatto. Potrebbe trattarsi quindi di dichiarazioni di adesione ideale, di retorica della sostenibilità, fino alla messa in atto di strategie sistematiche di 'green washing'. In questo caso gli stakeholders interni ed esterni sono coinvolti in operazioni di rappresentazione e comunicazione che mirano a manipolare l'immagine aziendale rendendola più vicina alla sostenibilità di quanto sia in realtà.

- Quadrante D, in basso a destra

Si tratta di PMI che mettono in atto azioni che potenzialmente potrebbero far parte di un piano verso la sostenibilità, ma che agiscono senza una visione organica e coerente della trasformazione verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Potrebbe trattarsi ad esempio di azioni per migliorare l'efficienza, per il risparmio energetico, per l'uso opportunistico di occasioni di finanziamento e formazione, che in realtà si collocherebbero all'interno di un modello di competizione sui costi e sull'efficienza. In questo caso alla PMI non interesserebbe, o non sarebbe in grado di vedere, il senso dell'investimento per generare sostenibilità, che sarebbe solo strumentale alla riduzione dei costi e alla razionalizzazione dei processi per generare valore economico. Questa è l'area di maggior rischio nell'uso dell'intelligenza artificiale senza una visione, sia per le persone, sia per l'impresa.

Ai sensi della CSRD, l'approccio al reporting diventa più sistematico e integrato alla strategia e al business delle aziende in cui elementi finanziari e ESG si influenzano a vicenda. Fin dall'origine le SB hanno l'obbligo di inserire nello statuto le finalità a beneficio comune quali parti integranti della strategia societaria e coerenti con l'oggetto profit: possiamo quindi proporci di approfondire gli effetti più o meno profondi rispetto ad un cambio di postura e di procedure, sia internamente che esternamente. E' vero che la CSRD prevede requisiti di reporting standard e dettagliati e richiede

che le informazioni riportate siano assoggettate a *limited assurance*¹, mentre per le SB c'è obbligo di rendicontare il proprio impatto, ma non si impone uno standard di riferimento. Questo aspetto consente di osservare come le SB hanno allineato obiettivi e azioni verso la sostenibilità con la scelta di metodi e indicatori di misura dell'impatto della propria azione e sperimentazione. Da questo punto di vista le competenze e le sperimentazioni maturate grazie all'implementazione della reportistica necessaria per essere Società Benefit potrebbero essere di supporto alle imprese non benefit in vista della reportistica prevista dalla Direttiva 2022/2464/UE CSRD.

1.3 Campione e metodologia

Dal momento che il progetto NODES, come dice il nome stesso, è focalizzato sul Nord-Ovest italiano, e la città di Torino ne è un epicentro, e visto che a Torino risiede una comunità ampia e in crescita delle SB, si è ritenuto opportuno eleggere tali aziende come cluster di riferimento per la ricerca. In particolare, il campione è composto da 54 aziende² (in essere al 31/12/2023) di cui: 39 aderenti a Torino Social Impact (TSI) e 26 aderenti all'Unione Industriali di Torino (UIT); 11 sono compresenti a entrambi i gruppi. Tuttavia, il cluster non è solo rappresentativo di Torino, infatti solo il 60% del cluster (32 aziende) ha una o più sedi in Torino e provincia di Torino; il 19% (10 aziende) ha più sedi, oltre a Torino anche in altre città italiane (soprattutto Milano e Roma); e circa il 15% (8 aziende) hanno una o più sedi solo in altre città italiane (soprattutto Milano e Roma).

L'indagine empirica è stata svolta utilizzando la Content Analysis methodology (Stemler, 2015) per la lettura della relazione di impatto, dei siti-web, canali social delle aziende del cluster. In particolare si è adottato un approccio manuale che ci ha permesso di approfondire i testi, identificando non solo i temi espliciti, ma anche quelli impliciti che emergono dalla lettura "tra le righe" (Twedt & Rees, 2012).

La Content Analysis è stata condotta tra febbraio e aprile 2024 prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti (Stemler, 2015):

- a) l'omogeneità tra i testi per consentire un confronto efficace: relazioni annuali di impatto (40, reperite direttamente dai siti o richieste perché non pubblicate)
- b) selezione delle unità di analisi (parole, frasi, paragrafi): metodologia di valutazione di impatto; descrizione degli obiettivi di beneficio comune; mappa degli stakeholders, analisi di materialità.

Inoltre, abbiamo approfondito la ricerca qualitativa con l'analisi di alcuni casi aziendali (Chiucchi, 2015) attraverso interviste mirate (svolte tra maggio e agosto 2024 in presenza, altrimenti online). L'approccio qualitativo, infatti, consente di descrivere, analizzare ed esporre le circostanze

¹ La *limited assurance* fornisce un livello di sicurezza limitato sulle informazioni fornite

² Vedere elenco in Appendice.

imprenditoriali nella loro dinamica evolutiva. Inoltre, in riferimento all'espressione di giudizi valutativi, crediamo nel valore aggiunto della percezione umana, nell'interpretare sfumature e contesti che la sola lettura di report o siti non permette di cogliere con la stessa efficacia.

1.4 Struttura della ricerca

La ricerca si struttura in cinque sezioni, oltre alla presente introduzione e alle conclusioni. La prima sezione (capitolo 2) offre una fotografia del contesto: è dedicata all'attuale quadro normativo europeo (Direttiva CSRD) e ai conseguenti effetti in atto e prevedibili per le PMI in Italia.

La seconda (capitolo 3) presenta il quesito della ricerca: alla luce dell'impatto indiretto che ricadrà sulle PMI non direttamente coinvolte dalla CSRD (Ahern, 2023), come posizionarsi rispetto alla sostenibilità? Conseguentemente, redigere una rigorosa, seppure semplificata, rendicontazione della sostenibilità, in dialogo e integrata con la rendicontazione finanziaria, sarà inteso come un mero vincolo formale o come opportunità per implementare nuove posture e strategie? Sempre in questo capitolo mettiamo maggiormente a fuoco il cluster delle SB analizzate.

La terza, la quarta e la quinta sessione intendono riordinare gli elementi emersi per rispondere agli interrogativi di ricerca. In particolare, la terza (capitolo 4) indaga se e in che modo per la SB l'allargamento della missione alla sostenibilità (nel caso inserire nello statuto le finalità a beneficio comune, quali parti integranti della strategia societaria e coerenti con l'oggetto profit), ha portato a un cambio di postura e procedure.

La quarta (capitolo 5) esplora se l'allargamento della misura dell'evoluzione della sostenibilità, che si concretizza nella redazione della reportistica di sostenibilità, possa agire concretamente come un'effettiva leva di trasformazione del tessuto imprenditoriale verso un approccio integrale alla sostenibilità, sia internamente (ruolo e relazione con stakeholders interni) che esternamente (ruolo e relazioni con gli stakeholders esterni).

La quinta sezione (capitolo 6), infine, approfondisce se, e in che modo, l'obbligo di rendicontare il proprio impatto senza avere uno standard di riferimento ha portato a generare conoscenza e pratiche utili ai progressi verso la sostenibilità, magari capaci di suggerire elementi utili alle pratiche di innovazione e di rendicontazione. Pertanto, in questa sezione si approfondiscono da una parte metodi e strumenti utilizzati per la misurazione e valutazione dell'impatto dalle SB e, dall'altra, si mette in luce se, e come, la pratica della misurazione e valutazione dell'impatto faccia intraprendere sperimentazioni organizzative tali da instaurare una cultura e processi coerenti nella gestione dell'innovazione.

Le conclusioni (capitolo 7) raccolgono prime indicazioni da utilizzare come linee guida per le PMI che non sono soggette ad obblighi ma che si devono misurare con i cambiamenti dell'ambiente nella direzione della sostenibilità: apprendimenti emersi durante la ricerca, competenze e sperimentazioni maturate grazie all'implementazione della reportistica necessaria per essere SB che possono essere di supporto alle scelte strategiche e alla conseguente reportistica prevista dalla Direttiva 2022/2464/UE CSRD.

2. Quadro normativo e configurazione del percorso per le PMI in Italia

2.1 Direttiva 2022/2464/UE CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

In data 16 dicembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE il testo della Direttiva 2022/2464³ sul *corporate sustainability reporting* (CSRD) che mira ad ampliare e rafforzare il progetto avviato dal legislatore europeo con la precedente Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, NFRD⁴. Quest'ultima, richiedendo alle società quotate nell'UE di divulgare informazioni non finanziarie incentrate sui temi ESG, aveva già rafforzato la strada verso l'integrazione degli aspetti della sostenibilità nella contabilità e nella relazione di bilancio, strada avviata con il Libro Verde del 2001⁵. Inoltre, il 5 luglio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Ue il testo finale della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)⁶, Essa prevede l'introduzione di nuovi obblighi di condotta riguardanti le attività di due diligence per affrontare gli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani, sia nelle operazioni proprie che nelle attività delle controllate e dei partner commerciali lungo l'intera catena di valore. In base alla letteratura, la nuova direttiva CSRD segna una svolta normativa fondamentale per il reporting di sostenibilità in Europa (Panfilo & Krasodomska, 2022). Primo aspetto significativo di discontinuità rispetto alla NFRD è proprio di carattere terminologico: la CSRD sostituisce l'espressione "*dichiarazione di carattere non finanziario*" (DNF), usato dalla previgente normativa con quello di "*informazioni sulla sostenibilità*". Si passa da una definizione negativa e residuale (dire cosa non è) a una definizione affermativa (dire cosa è), prospettando una visione olistica in cui elementi finanziari e ESG sono fortemente intrecciati e si influenzano a vicenda. Quindi, l'approccio al reporting diventa necessariamente più completo, sistematico e integrato alla strategia e al business. L'obiettivo principale della CSRD è duplice. Da una parte, garantire maggiore uniformità, comparabilità e affidabilità al reporting di sostenibilità introducendo un quadro di rendicontazione standardizzato. Infatti, la CSRD prevede requisiti di reporting più dettagliati, allineati alla Tassonomia europea e alla Sustainable Finance Disclosure Regulation. Contemporaneamente, l'altro obiettivo cardine della CSRD è l'aumento del numero di stakeholders coinvolti nel reporting e quindi nell'ampio processo di osservazione e riflessione sugli effetti relativi alla sostenibilità.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>

⁴ [DIRETTIVA 2014/95/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - of 22 October 2014 - amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups - \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095)

⁵ Con la COM(2001) 366 definitivo, la Commissione europea si prefigge di "promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" auspicando un approccio olistico e una dimensione integrata.

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024L1760>

Partendo da questo secondo obiettivo, una rilevante novità della CSRD riguarda infatti l'ampliamento della platea delle imprese che saranno direttamente obbligate alla rendicontazione di sostenibilità: dalle attuali 11.700 si passa gradualmente a circa 50 mila imprese e organizzazioni⁷. In particolare, avranno l'obbligo di reporting sulla sostenibilità: a) società di grandi dimensioni (ovvero quelle che superano almeno due dei tre criteri seguenti: attivo di stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro; ricavi netti superiori a 40 milioni di euro; numero di dipendenti superiore a 250 nell'anno finanziario); b) le società quotate sui mercati regolamentati dell'Unione Europea (ad eccezione delle microimprese); c) Le società extra-UE che generano un fatturato netto di 150 milioni di euro nell'Unione Europea e che hanno almeno una filiale o una succursale in Europa. In realtà, data la natura delle informazioni che queste imprese devono reperire e trattare sotto loro responsabilità ai fini del reporting, il numero di imprese coinvolte si allarga molto. Innanzitutto riguarda quelle che rientrano nella supply chain delle aziende direttamente obbligate, poi le aziende clienti, utilizzatrici, partner, finanziatrici e in qualche modo implicate nei processi di produzione, commercializzazione e utilizzo, fino al trattamento della fine vita del prodotto. Quindi la direttiva, di fatto, toccherà un numero molto maggiore di aziende.

Accanto a ciò, si assiste anche ad un allargamento degli "*ultimate beneficiaries*" dell'informativa di sostenibilità, oggi espressamente identificati nella Direttiva. I destinatari del reporting di sostenibilità sono inquadrabili in tre categorie di soggetti: (i) gli investitori che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e che sono a loro volta tenuti a comunicare ai loro clienti quando svolgono ruoli di mediazione, come banche e fondi di investimento; (ii) più in generale, gli attori della società civile, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del proprio impatto sulle persone e sull'ambiente e (iii) un terzo gruppo apparentemente residuale costituito da "altri stakeholders" che potrebbero utilizzare le informazioni di sostenibilità per operare le loro scelte da dipendenti, cittadini, consumatori, ecc. anche comparando imprese diverse all'interno del mercato.

Rispetto al primo obiettivo, garantire maggiore uniformità, comparabilità e affidabilità al reporting di sostenibilità, diversi sono gli elementi di novità previsti dalla direttiva.

Per sottolineare come le informazioni sulla sostenibilità abbiano un chiaro impatto sul piano finanziario dell'impresa, la direttiva elimina la possibilità che queste vengano pubblicate in una relazione separata rispetto alla relazione sulla gestione. L'obbligo di pubblicazione integrata delle due relazioni, poste, quindi, sullo stesso livello, rappresenta un cambiamento significativo rispetto

⁷ Questa è una stima della Commissione europea <https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en#related-links>

al passato perché assegna egual peso e connessa responsabilità, almeno formalmente⁸, alle informazioni ESG e a quelle finanziarie (Breijer & Orij, 2022). Ancora, i punti di contatto tra l'informativa finanziaria e di sostenibilità trovano la loro sintesi nel concetto di "doppia materialità" adottato dalla CSRD. Il concetto di doppia materialità è stato introdotto per la prima volta dalla Commissione Europea nelle "2019 Guidelines on Non-Financial Reporting". Lo stesso concetto, ad oggi, è incluso nei nuovi standard CSRD ed ESRS emessi dall'EFRAG. Doppia materialità significa che i temi rilevanti per l'azienda devono essere affrontati in una prospettiva "Outside-Inside" e "Inside-Outside". La prima prospettiva ha l'obiettivo di esaminare come i fattori di sostenibilità influenzino lo sviluppo e le prestazioni finanziarie e la posizione commerciale dell'azienda (costi, rischi, adattamento delle infrastrutture, cambi nella logistica, relazione con i dipendenti e con i clienti, ecc.). La seconda prospettiva, viceversa, ha l'obiettivo di osservare qual è l'impatto dell'attività dell'azienda sull'ambiente circostante e sulle persone (a livello di emissioni, riutilizzo della materia, ecc.). L'applicazione dei criteri ESG, infatti, implica sia rischi che opportunità, che si concretizzano in due diversi aspetti materiali specifici: da una parte quello economico-finanziario e, dall'altro lato, la materialità legata alle persone e all'ambiente.

Al fine di rafforzare l'attendibilità delle informazioni riportate, il reporting di sostenibilità dovrà, inoltre, essere assoggettato ad *limited assurance*, seguendo la strada già tracciata con la revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidati. Il legislatore italiano, tra pochi in Europa, aveva già anticipato questa scelta all'atto del recepimento della NFRD, prevedendo nel D. Lgs. 254/2016 l'attività di *assurance* sulla DNF. In una fase successiva, è possibile che venga richiesto un grado più approfondito di garanzia, "*reasonable assurance*", come strumento di maggiore tutela.

Ancora, come già accade per l'informativa finanziaria, è richiesto che la rendicontazione di sostenibilità sia resa disponibile in formato digitale leggibile da dispositivi automatici e marcata ai sensi del Regolamento ESEF (Single Electronic Reporting Format), formato elettronico di rendicontazione progettato per facilitare l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità dei bilanci annuali. A partire dal 2026, inoltre, le informazioni in formato digitale saranno raccolte in un unico punto di accesso europeo (ESAP)⁹. Le principali tematiche oggetto di rendicontazione includono ora, tra le altre, una descrizione: (a) del business model e della strategia; (b) degli obiettivi di sostenibilità e del progresso nel loro raggiungimento (c.d. *transition plan*); (c) del ruolo, conoscenze e capacità del consiglio di amministrazione, del management e degli organi di controllo in merito ai

⁸ Inserire nello stesso Report le informazioni finanziarie e quelle di sostenibilità è un buon principio formale, ma la sostanziale equiparazione tra le due (dal punto di vista del valore attribuito dagli stakeholders all'una o all'altra) è ancora da studiare.

⁹ [Easy access to corporate information for investors: Provisional agreement reached on the European Single Access Point \(ESAP\) - Consilium \(europa.eu\)](https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/20230714-ESAP/)

fattori ESG e dell'eventuale esistenza di incentivi legati alle questioni di sostenibilità offerti a questi soggetti; (d) dei principali impatti negativi legati all'impresa e alla sua catena del valore, nonché delle azioni per mitigare i rischi; (e) dei processi di *due diligence* sui rischi relativi a fattori ESG posti in essere dall'impresa; (f) del processo attraverso il quale la società ha individuato i temi materiali.

L'approccio dovrà essere retrospettivo (raccontare e rendicontare quanto fatto nell'anno passato) ma anche prospettico (*forward-looking*), con riferimento a piani e obiettivi futuri. Soprattutto, i target ambientali dichiarati dovranno collocarsi in una prospettiva di medio-lungo termine, in linea con l'Accordo di Parigi e lo European Green Deal. Le informazioni di sostenibilità dovranno avere natura quantitativa e qualitativa, dovranno far leva su una narrativa e quindi su una strategia comunicativa efficace.

Come detto, questo complesso panorama informativo punta ad una armonizzazione europea della rendicontazione di sostenibilità. A tal fine si è reso necessario lo sviluppo di reporting standard idonei a superare l'attuale problema della comparabilità di reports predisposti secondo principi di rendicontazione tra loro molto diversi.

La CSRD ha pertanto delegato all'EFRAG (un'associazione privata composta da stakeholders europei, organizzazioni nazionali e rappresentanze della società civile) l'emanazione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che avrebbero dovuto essere emanati in due steps, il primo entro il 30 giugno 2023 e il secondo entro il 30 giugno 2024. In realtà il primo step è stato approvato il 31 luglio 2023¹⁰ e il secondo è stato rinviato al 2026¹¹. Gli standard sono costruiti in ottica multi-stakeholders e tengono conto dei principi e dei quadri riconosciuti a livello internazionale sull'etica d'impresa, la responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile (es. GRI, Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, ISO 26000, ecc.). Inoltre, essi sono elaborati a partire da una cornice di riferimento basata su tre livelli di rendicontazione: 1) generico e indipendente dal settore - *sector agnostic* (approvato il 31 luglio 2023); 2) specifico per settore - *sector specific* (rinviato al 2026); e 3) specifico per organizzazione - *entity specific* (rinviato al 2026)). Infine, essi fanno riferimento a quattro aree di rendicontazione (*strategy, impact/risk/opportunity management, metrics & targets*), nell'ambito dei tre temi fondamentali della sostenibilità: *environmental, social, governance*¹².

¹⁰ Sustainable Finance: Commission adopts the European Sustainability Reporting Standards
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_23_4044

¹¹ <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/07/council-and-parliament-agree-to-delay-sustainability-reporting-for-certain-sectors-and-third-country-companies-by-two-years/>

¹² EFRAG reports will feed into the European Commission's coming proposal to revise the Non-Financial Reporting Directive. <https://ec.europa.eu/newsroom/fisma/items/707248/en>

Figura 2 - Schema relativo all'articolazione degli European Sustainability Reporting Standards

Gli standard *sector agnostic* si dividono a loro volta in due categorie: trasversali e tematici. I 2 standard trasversali riguardano i temi da trattare e le metodologie da adottare per il reporting, in generale.

Gli *ESRS 1 (General Requirements)* sono i principi generali. Fra gli elementi principali c'è il concetto di Doppia Rilevanza o Materialità (*Double Materiality*). Lo standard chiarisce quali informazioni devono essere sempre presenti nel report e quali dipendono dall'analisi della Materialità, i cui passi sono descritti nell'Appendice B dell'*ESRS 1*.

Gli *ESRS 2 (General Disclosures)* sono informazioni da pubblicare a prescindere dai risultati dell'analisi della rilevanza. Coprono due aspetti differenti: a) metodo di analisi della Materialità: governance, strategia, impatti/rischi/opportunità, parametri di misurazione e obiettivi (struttura mutuata dai modelli di reporting TCFD e IFRS (Task Force on Climate Related Reporting Disclosures e International Financial Reporting Standard); b) interventi migliorativi: politiche, obiettivi, piani di azione.

A seguire, ci sono i 10 "topical" standard, ovvero una lista di temi da toccare, suddivisi nelle tre categorie ESG e sono applicabili se ritenuti rilevanti a seguito dell'esame strutturato della Materialità.

L'area di impatto relativa alla Governance prevede solo il *ESRS G1 (Business conduct)*.

L'area di impatto relativa alla sfera Sociale si divide in due sotto sezioni: una dedicata all'impatto sulla forza lavoro *ESRS S1 (Own Workforce)* e *ESRS S2 Workers in the value chain*; e una dedicata all'impatto su clienti e comunità, *ESRS S4 Consumers and end-users* e *ESRS S3 Affected communities*.

Infine l'area di impatto relativa alla sfera ambientale affronta i seguenti argomenti: *ESRS E1 (Cambiamento climatico)*, non è più obbligatorio, ma bisogna dar prova che non c'è materialità; *ESRS E2 (Inquinamento)*, unico obbligatorio; *ESRS E3 (Risorse idriche e marine)*; *ESRS E4 (Biodiversità ed ecosistemi)*; *ESRS E5 (Uso delle risorse ed economia circolare)*.

Figura 3 - Schema relativo all'articolazione dei cross cutting (sector agnostic) standards.

La CSRD prevede diversi tipi di standard: quello “full” (comprensivo di standard trasversali e topici) destinato alle società quotate e a quelle di grandi dimensioni; e quello ad hoc per le PMI e per le aziende di Paesi terzi. La CSRD prevede anche degli standard per le PMI quotate proporzionati alla capacità di rendicontazione delle piccole e medie imprese, che si applicheranno a partire dall'anno fiscale 2026, con la possibilità di richiedere un'opzione di rinvio di 2 anni. Infine, è in fase di approvazione uno standard volontario semplificato (*Voluntary Sustainability Reporting Standard - VSRS*) per le PMI non quotate per consentire loro di rispondere alle richieste di informazioni sulla sostenibilità, ad esempio quando fanno parte della catena del valore di un'impresa obbligata a pubblicare il report di sostenibilità in base alla direttiva CSRD.

Come detto, il termine per adottare gli ESRS specifici per settore è stato prorogato di due anni. La prima attenzione è stata rivolta ai cosiddetti settori “ad alto impatto” (petrolio e gas da una parte e attività mineraria, estrattiva e carboniera dall'altra) e ai settori bancario, assicurativo e dei mercati dei capitali. Anche l'adozione dell'ESRS per le filiali o per le filiali UE di società extra-UE che generano un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro nell'UE (che dovranno pubblicare informazioni relative alla sostenibilità a partire dal 1° gennaio 2028) avrebbe dovuto esserci entro giugno 2024, ma è stata prorogata di due anni.

Tali rinvii, in accordo con la Commissione Ue, sono finalizzati anche a dare più tempo alle imprese per “concentrarsi sull’attuazione della prima serie di ESRS” e per evitare il proliferare di segnalazioni per inadempienze e ritardi.¹³La direttiva CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e, ai sensi dell’art. 5, avrebbe dovuto essere recepita da parte degli Stati membri entro il 6 luglio 2024. Il 30 agosto¹⁴ il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato in esame definitivo un Decreto legislativo che attiva il recepimento della CSRD. Le norme introdotte dalla CSRD vedono una applicazione temporale progressiva. In particolare, le stesse saranno applicabili a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2024 per le società già obbligate a pubblicare la DNF; 2025 per le altre società di grandi dimensioni; 2026 per le PMI quotate (con possibilità di non applicare la nuova normativa, “opt-out option”, per due anni, a patto che spieghino perché l’impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione; dal 2028 in poi non potranno più esimersi); 2028 per le filiali di imprese extra-UE.

2.2 Gli effetti in atto e prevedibili per le PMI in Italia

Come abbiamo detto, anche se ad oggi, le PMI, in base alla CSRD, non sono obbligate a redigere un reporting di sostenibilità, saranno comunque interessate da questo regime di rendicontazione, in quanto fornitori di beni e servizi alle imprese che applicano la CSRD (*indirect “trickle-down” impact of reporting requirements*, Ahern, 2023).

Inoltre, poiché il regolamento NFDR è già operativo, gli istituti di credito hanno interesse a richiedere report di sostenibilità alle PMI perché possano conteggiare il prestito all’impresa come parte degli asset green. Questo potrebbe costituire uno stimolo per le PMI a predisporre e pubblicare la reportistica di sostenibilità per trovare più facilmente finanziamenti dal settore bancario e finanziario e trovarli a condizioni migliori.

L’implementazione di un reporting di sostenibilità completo e affidabile, tuttavia, richiede tempo e costi, soprattutto per le aziende con un numero ridotto di dipendenti. L’impatto cumulativo di questi costi (economici, organizzativi, di competenze) potrebbe contribuire a creare un “sovraccarico” per le PMI, influenzando la loro capacità operativa e i processi decisionali. L’analisi empirica condotta da Celli et al. (2024) dimostra che in Italia l’adozione del report di sostenibilità rimane limitata e parziale tra le PMI, comprese quelle che soddisfano i criteri per essere classificate come “innovative”. Il campione dell’indagine è costituito da 72 SME innovative di cui si è analizzato la presenza o meno di un report di sostenibilità. Il 32% del campione redige annualmente un report di sostenibilità. Ogni singolo bilancio è stato letto e studiato in dettaglio utilizzando la Content Analysis methodology, verificando se sono presenti le informazioni principali secondo la letteratura

¹³ <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/02/07/council-and-parliament-agree-to-delay-sustainability-reporting-for-certain-sectors-and-third-country-companies-by-two-years/>

¹⁴ <https://www.affarieuropei.gov.it/it/comunicazione/notizie/30-ago-24-cdm/>

di riferimento e lo stesso testo della CSRD: *a) description of the business model and corporate strategy; b) sustainability goals; c) function of administration, management and supervision of sustainability; d) corporate sustainability policies; e) sustainability due diligence procedures; f) sustainability risk analysis.*

Per tutte le aziende, in riferimento ai punti a, b, d, e il giudizio su questi parametri è sempre positivo. Mentre solo il 43% campione ha chiarito come valuta e gestisce i rischi di sostenibilità. È interessante notare che quando il rischio viene valutato, allo stesso tempo viene anche gestito. In conclusione, solo 10 società delle 23 che emettono il reporting di sostenibilità sarebbero in grado di soddisfare, ad oggi, i requisiti previsti dalla CSRD.

Questo potrebbe tradursi in un triplice rischio: innanzitutto, la scarsa qualità delle informazioni rilasciate potrebbe far incorrere in sanzioni e/o provvedimenti o nella perdita dell'opportunità di lavorare con imprese più grandi o in progetti pubblici e privati che le richiedono, in secondo luogo, l'incertezza e l'inefficienza (o addirittura mancanza) di queste informazioni potrebbero generare un rischio reputazionale verso tutti gli stakeholders, anche potenziali. Infine, la scarsa focalizzazione sulle problematiche della sostenibilità potrebbe tradursi in effetti reali negativi sulle capacità di innovazione e sulla capacità di far evolvere i propri modelli di business tenendo conto delle trasformazioni degli scenari operativi e dei mercati.

Sarà quindi opportuno mettere a disposizione delle PMI le risorse necessarie per consentire questa transizione. In questo panorama il VSRS potrebbe essere un potenziale punto di partenza per prendere confidenza nel redigere un adeguato report di sostenibilità.

Infine, l'analisi dei dati raccolti dalle società direttamente interessate dalla CSRD, può portare a cambiamenti nel comportamento di approvvigionamento a breve, medio e lungo termine, dato l'obbligo di rendicontare le azioni di prevenzione e mitigazione dei danni (Ahern 2023). In questo contesto è possibile immaginare che le PMI possano subire una *moral suasion* sotto forma di pressione del mercato per seguire volontariamente le migliori pratiche.

3. Nuovi obblighi o nuove strategie?

In questa sezione presentiamo il quesito della ricerca: alla luce dell'impatto indiretto che ricadrà sulle PMI non direttamente coinvolte dalla CRSD (Ahern, 2023), dover redigere una rigorosa, seppure semplificata, rendicontazione della sostenibilità, in dialogo e integrata con la rendicontazione finanziaria, viene visto dalle imprese come un mero vincolo, come una incombenza burocratica, oppure come un'opportunità per implementare nuove posture e strategie?

Per rispondere a questa domanda abbiamo scelto di fare un'indagine tra le SB, società introdotte nell'ordinamento legislativo italiano con la legge di stabilità del 2016¹⁵ che hanno già l'obbligo di redigere annualmente una relazione di impatto da allegare al bilancio societario. Ai sensi della CSRD, l'approccio al reporting diventa per l'impresa più sistematico e integrato alla strategia e al business e fa emergere come gli elementi finanziari e ESG si influenzano a vicenda. Analogamente, le SB hanno l'obbligo, da una parte di inserire nello statuto le finalità a beneficio comune quali parti integranti della strategia societaria e coerenti con l'oggetto profit, dall'altro di redigere una relazione annuale sull'impatto generato da suddette finalità di beneficio comune. In che termini il recepimento statutario del beneficio comune si traduce in una sostanziale modifica identitaria e organizzativa? In che termini la stesura annuale di una relazione d'impatto porta a un cambio di postura e procedure sia internamente che esternamente? Si tratta di semplici atti formali? Inoltre, la CSRD prevede requisiti di reporting standard e dettagliati e richiede che le informazioni riportate siano assoggettate a limited assurance. Al contrario, per le SB c'è l'obbligo di valutare l'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno, ma non si impone alcuno standard di riferimento: in che misura tale margine di scelta può portare a superare la logica dell'adempimento, e ad elaborare un nuovo scenario strategico in cui intraprendere delle sperimentazioni?

Risponderemo ai tre quesiti posti, riferiti alla modifica statutaria, alla redazione di una relazione annuale di impatto e alla scelta tra i diversi metodi di valutazione dell'impatto, rispettivamente nei successivi capitoli 4, 5 e 6. In questo capitolo mettiamo maggiormente a fuoco il cluster di riferimento e le motivazioni alla base della scelta di diventare SB dichiarati dalle imprese.

3.1 Fotografia del cluster

Dieci società su 54 (circa il **20%**) opera nel **settore manifatturiero e della produzione**

¹⁵ Legge n.ro 208 del 28 del dicembre 2015, <https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/>. L'Italia è il primo paese in Europa, e secondo dal mondo dopo USA, ad aver riconosciuto dignità normativa al concetto di SB (cfr. Relazione illustrativa del disegno di legge sulle Società benefit: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/934858/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1).

industriale; le restanti operano nel campo dei servizi. Di queste 10 aziende, nessuna è di recente costituzione e, anzi, l'anno di fondazione risale tra il 1886 e 1988.

Tredici aziende (24%) lavorano nel campo della **consulenza**. Di queste 4 sono nate direttamente con lo statuto di Benefit (tra il 2018 e 2023) e, sempre 4 hanno anche la certificazione B Corp. Sei aziende (11%) lavorano nel campo della **formazione**, **cinque** aziende (9%) sono dei **fondi di investimento**, 3 su 5 sono nate tra il 2018 e 2023, di cui una direttamente con statuto di Società Benefit e 2 su 5 hanno anche la certificazione B Corp. Nuovamente, il cinque aziende operano nel campo dei **servizi IT e Tech**. 3 su 5 sono nate direttamente con lo statuto di Società Benefit, tra il 2020 e il 2021, e 1 ha anche la certificazione B Corp. Quattro aziende (7,5%) operano anche nel campo della **comunicazione**. 2 su 4 sono nate direttamente con lo statuto di Società Benefit. Tre società operano nel campo dell'**editoria e stampa**, **tre** società operano nel campo del **food & beverage** e **altre tre** società operano nel campo del **servizi per la ristorazione**, di cui 1, che offre un servizio di packaging riutilizzabile, è una micro impresa, nata direttamente con lo statuto di SB, (aderente a TSI); e le altre due (aderenti a UIT), sono medie imprese, rispettivamente, con quasi un secolo e mezzo, e più di 50 anni di esperienza, sono parte di un gruppo più ampio. **2** società si configurano come **studio di commercialisti**, nati direttamente con statuto di Società Benefit, con la finalità di supportare la nascita di nuove SB. Questa è una novità, considerando che fino al 2021 il ruolo del commercialista è stato marginale se non nullo nell'accompagnare le prime imprese ad assumere lo statuto di SB (Rizzo, 2021, pp. 81-83).

2 società operano nel campo degli **eventi**. **2** società operano nel campo della **cosmesi e farmaceutica**. **2** società operano nel campo **immobiliare/servizi condominiali**, di cui 1, ad alto impatto sociale, è una micro impresa, nata direttamente con lo statuto di SB e con certificazione B Corp (aderente a TSI); l'altra è una media impresa di recente costituzione e parte di un gruppo più ampio (aderente a UIT). **2** società operano nel campo del **servizi ambientali**, di cui 1, ad alto impatto sociale, è una piccola impresa, nata direttamente con lo statuto di SB e con certificazione B Corp (aderente a TSI); e l'altra è una grande impresa, con più di 70 anni di storia, parte di un gruppo più ampio (aderente a UIT). **2** società si configurano come **banca e società di assicurazioni** (TSI). **2** società sono **fondazioni**, di cui una bancaria e una no (TSI). **2** società si configurano come **agenzia per il lavoro** (UIT). **2** società opera nel campo della **progettazione industriale** (TSI). 1 società opera nel campo dell'**arte** (TSI). 1 società è un **centro di ricerca** (TSI) 1 società opera nel campo dell'**ottica**. 1 società opera nel campo della **produzione di gomme**. 1 società è una **concessionaria di auto** (UIT). 1 società opera nel campo dei **dispositivi medici ortopedici** (UIT). 1 società opera nel campo dell'**energia** (UIT).

24 (44%) sono micro imprese, la percentuale sale al 70% se si considerano le piccole imprese. Le

grandi sono 5 (circa 10%). Questo dato è in linea con i dati nazionali da cui si evince che, in valore assoluto, le SB sono principalmente microimprese, seguono le piccole, le medie e le grandi imprese (Assobenefit et al. 2024).

42 imprese (78%) è divenuta SB tra il 2020 e il 2023. L'anno che ha registrato il maggior numero di acquisizione dello statuto di SB è il 2021 con 19 imprese (35%) Questo dato è in linea con il trend nazionale: infatti nel 2020-2021 le SB sono più che raddoppiate (da 805 nel 2020 a 1.697 nel 2021) e i loro addetti sono passati da 18.000 nel 2020 a ben 98.000 nel 2021 (+433%). Inoltre, l'analisi puntuale dell'elenco delle SB rivela che l'aumento medio degli addetti negli ultimi tre anni è legato all'ingresso di imprese medio-grandi nel 2021, tra cui GI Group e Orienta (entrambe agenzie per il lavoro, nel settore supporto alle imprese, ed entrambe parte del cluster UIT). Il numero di addetti medi passa da 23 addetti nel 2020 a quota 52 nel 2023 (Assobenefit et al. 2024, pp. 12- 13).

16 imprese (30%) si è costituito direttamente SB (tra il 2018 e il 2023). 12 (22%) ha acquisito anche la certificazione B Corp¹⁶, o contestualmente al diventare SB o nel giro di 2-3 anni. In due casi, tuttavia, la certificazione B Corp ha preceduto il diventare SB. Due aziende hanno dichiarato di voler ottenere la certificazione B Corp per l'anno 2024. Il cluster risulta particolarmente interessante, dal momento che si registra una concentrazione di imprese basate a Torino che hanno aperto la pista all'essere SB, in diversi settori. Nel 2016, l'anno dell'entrata in vigore della legge sulle SB, la Reynaldi Cosmetica è una delle prime in Italia ad assumere lo statuto di SB. Nel 2018 Mercato Circolare, società di consulenza e formazione sui temi dell'economia circolare, è la prima impresa del cluster che nasce assumendo fin da subito lo statuto di SB, e una delle prime in Italia. Nel 2021 Vanni e Orienta sono rispettivamente la prima azienda del settore dell'occhialeria italiana e la prima agenzia per il lavoro in Italia a diventare SB. Sempre nel 2021 Fiscalgest è il primo studio di commercialisti a Torino e terzo in Italia.

Riportiamo schematicamente la descrizione delle 15 realtà che abbiamo intervistato.

Amapòla (piccola impresa)

Società di consulenza specializzata in strategie e progetti di sostenibilità con un particolare focus sulla comunicazione. Nasce nel 2009 e ha sedi a Milano, Torino ed Alessandria. Fra i servizi che offrono vi sono analisi e assessment di sostenibilità, elaborazione di piani e strategie ESG, progetti di stakeholders management, ideazione e produzione di eventi.

¹⁶ Le B Corp sono società che hanno aderito a un movimento privato, fondato nel 2006 negli Stati Uniti dalla società B Lab, Inc., non profit con sede in Pennsylvania, il cui scopo è la creazione di una comunità di imprese attraverso la realizzazione di uno standard di certificazione. Per essere SB non è necessario avere la certificazione B Corp; al contrario se si è scelto di ottenere la certificazione B Corp senza essere ancora SB, è necessario, entro i due anni dall'ottenimento della certificazione, assumere anche lo statuto di SB.

Around (start-up micro impresa)

nasce nel 2021 per offrire ai locali e ai consumatori un servizio di packaging riutilizzabile attraverso contenitori di alta qualità per pasti da asporto e delivery. Il servizio mira a creare un sistema circolare e digitale del food packaging, per ridurre l'impatto ambientale generato dagli imballaggi monouso in modo smart e accessibile.

Biova Project (micro impresa)

è un progetto di economia circolare che trasforma il pane invenduto in birra artigianale. In questo modo, punta a ridurre gli sprechi alimentari attraverso il riutilizzo di scarti alimentari e a ridurre l'utilizzo di materie prime.

Brainscapital (micro impresa)

società di advisory gestionale. Opera dal 2013 supportando imprese, start-up ed enti del terzo settore con progetti di sviluppo e processi di trasformazione per rispondere alle nuove sfide ed esigenze che emergono sul mercato

Costadoro S.p.A. (media impresa)

produce caffè tostato di alta gamma attraverso un innovativo processo di lavorazione che coniuga il rispetto di una tradizione secolare con l'impiego di tecnologie avanzate e la ricerca in campo scientifico. Il marchio è presente in oltre 40 Paesi a livello globale.

FL20 Studio Società Benefit (micro impresa)

nasce nel 2020 dall'unione di due studi per coniugare l'attività professionale classica dei Dottori Commercialisti con un approccio positivo e stimolante sia all'interno del luogo di lavoro e nel rapporto con i clienti. Lo studio accompagna aziende che operano nei settori legati all'innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Futura Law Firm S.t.a.r.l. Società Benefit (micro impresa)

società di consulenza strategica e legale che focalizza la sua attività su due ambiti, nuove tecnologie e impatto sociale. Nata nel 2021, la società è composta da un team eterogeneo di consulenti strategici e avvocati italiani e stranieri con una forte propensione per l'internazionalizzazione

Homes4All s.r.l. (micro impresa)

nasce con l'obiettivo di ridurre l'emergenza abitativa favorendo la rigenerazione urbana grazie ad una rete di investitori a impatto sociale. La società recupera e riqualifica immobili sfitti e/o sottoutilizzati per realizzare soluzioni abitative innovative, collaborative ed ecologiche.

IDT Solutions (piccola impresa)

è un'azienda che nasce nel 2016 con l'obiettivo di studiare e implementare l'automazione nel processo industriale basandosi su tecnologia Open-Source e in grado di valorizzare e spingere le idee dei giovani makers.

Impact Hub Torino

è uno spazio di co-working ed un incubatore che fa parte di un network globale. Al suo interno è possibile lavorare, conoscere altri/e professionisti/e, fare rete, entrando in contatto con imprenditori e innovatori, grandi organizzazioni, investitori e settore pubblico.

L'indice dei libri del mese (piccola impresa)

è una rivista mensile d'informazione culturale. Fondata nel 1984, si ispira a riviste culturali di fama internazionale, come The Times Literary Supplement e The New York Review of Books. L'Indice propone riflessioni sull'attualità culturale a partire dalle pubblicazioni in italiano.

Mercato Circolare (micro impresa)

è una società nata nel 2018 che supporta imprese, istituzioni e terzo settore per promuovere l'economia circolare e la sostenibilità. Le sue attività principali sono consulenza, formazione e divulgazione. Ha realizzato un'app mobile che mette in rete utenti e realtà dell'economia circolare.

(Ri)Generiamo (micro impresa)

nasce con l'obiettivo di generare nuove economie per rigenerare persone, prodotti e perimetri. Promuove un'economia inclusiva che valorizzi, in un'ottica imprenditoriale, le persone nella loro diversità e per includere nell'attuale sistema di mercato persone e prodotti, altrimenti esclusi, riconoscendone valore e generando nuovi perimetri. Tra i soggetti promotori dell'iniziativa c'è Le Roi Merlyn.

Sargomma (piccola impresa)

dal 1981 progetta, sviluppa e produce componenti in gomma e materie plastiche per sistemi complessi. Opera principalmente nei settori automotive, agricoltura, industria, movimento terra, nautico, ferroviario e aerospaziale.

Uomo e Ambiente (piccola impresa)

opera dal 2004 per supportare i propri clienti ad integrare la sostenibilità nel business. La società è costituita da un sistema multidisciplinare di competenze selezionate e offre servizi specialistici ed integrabili di consulenza e formazione in diversi ambiti.

Vanni (piccola impresa)

è un'azienda nata a Torino nel 1987 che progetta e realizza occhiali da vista e da sole. Offre un'ampia selezione tra montature in acetato e in metallo. I suoi prodotti di alta qualità offrono un design creativo e colorato, frutto di anni di ricerca e sperimentazione.

3.2 Le motivazioni: perché essere SB?

L'adesione a essere SB nasce da una scelta spontanea della compagine societaria¹⁷. I vincoli normativi giungono solo successivamente, una volta che si è aderito a tale impostazione, per darne rigore e garantire trasparenza, e sono sostanzialmente tre: integrazione dello statuto con riferimento al beneficio comune e alle parti interessate a cui le finalità di beneficio comune si rivolgono; nomina di un/una referente impatto (titolare di funzioni e compiti); redazione e pubblicazione della relazione annuale di impatto con la relativa valutazione effettuata tramite una metodologia proposta da un ente terzo. Quali sono, dunque, le motivazioni che spingono le imprese ad assumere lo statuto di SB, scegliendo volontariamente di darsi dei vincoli di rendicontazione e di impegno strutturato verso i propri stakeholders?

Delle 15 imprese intervistate, 7 (47%) sono state costituite direttamente benefit, per contribuire a un impatto positivo (FL20 studio). Inoltre, in 3 casi su 7 si è scelto di assumere lo statuto di SB per dare l'esempio e poter contaminare più efficacemente il mercato.

"Mercato Circolare nasce per ri-occupare lo spazio economico in modo diverso, come insegna l'economia civile: essere e fare impresa per concorrere alla generazione della felicità pubblica, assumendo fino in fondo il concetto di limite, ma in modo umile, costruttivo, generativo. Per questo, fin dalla nostra nascita, abbiamo deciso di includere la dimensione della generazione di felicità pubblica all'interno della nostra entità giuridica: nasciamo nel 2018 come start up innovativa a vocazione sociale e Società Benefit." (Mercato Circolare Relazione impatto, 2023, p.2).

Delle 15 imprese intervistate, 8 (53%) hanno effettuato una modifica dello statuto nel tempo, 5 su 8 hanno voluto consolidare quanto già si stava facendo in termini di impatto ed essere d'esempio per altre aziende. Questo conferma quanto emerso da altre rilevazioni (Rizzo, 2021).

Essere SB diventa un veicolo per introdurre apprendimento e cambiamento nella società.

"Essere Benefit è quindi un risultato naturale per noi e diviene sempre più fonte di impegno ed ispirazione [...] (essere) un vettore di comunicazione e progettazione, a sostegno dell'idea che tutte le imprese possono, se lo desiderano, oltre al profitto, raggiungere obiettivi sociali e di difesa del territorio." (Sargomma, Relazione di impatto 2021, p.3).

4 su 8 hanno indicato come motivazione il desiderio di impegnarsi seriamente nel contribuire a un impatto positivo misurabile, anche in risposta alla pandemia.

"Siamo diventati Società Benefit nel dicembre 2021, siamo sopravvissuti ai due anni peggiori del

¹⁷ L'unico caso in cui c'è l'obbligo di assumere lo statuto di SB è quando si è in possesso della certificazione B CORP. In questo caso, entro due anni dall'ottenimento della certificazione è necessario acquisire il nuovo statuto.

pianeta e ci sembrava fondamentale pensare a un punto di ripartenza, da cui la decisione di prendere in mano il nostro statuto e rifondarlo [...] Volevamo che questo modello fosse visibile e soprattutto misurabile [...] e coinvolgere nel processo di cambiamento anche i nostri partner." (Vanni, Relazione impatto, 2022, pp.7 e 31).

Si ritrovano motivazioni simili a quanto rilevato in ricerche precedenti: formalizzare quanto veniva già fatto sulla base di una predisposizione dell'impresa verso un business sostenibile, anche se il core business delle imprese intervistate è costituito da attività benefit. (Bellavite Pellegrini Caruso, 2020).

L'adesione al modello benefit, in sintesi, può essere ricondotta a una duplice motivazione: assolvere a una funzione identitaria e rispondere a un obiettivo/desiderio di innovazione. In questo contesto gli obblighi in quanto tali diventano semplici passi necessari a raggiungere lo scopo sostanziale

4. Allargamento della missione e degli obiettivi delle imprese

4.1 Allargamento della missione e organizzazioni orientate al "purpose"

L'elemento caratterizzante delle SB risiede nella peculiare attenzione posta sugli impatti socio-ambientali del progetto d'impresa: una SB non si limita a produrre beni o servizi ma opera per generare beneficio comune per il territorio, per l'ambiente, per i lavoratori, per la collettività, in funzione di una scelta libera, coerente e responsabile dei soci.

Lo scopo di beneficio comune, ai sensi del comma 378 dell'art. 1 della Legge 28-12-2015 n. 208 può consistere in *“uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi”* nei confronti di *“persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”* quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. La normativa lascia ampia libertà di scelta nel definire quali possano essere le attività aventi finalità di beneficio comune, ne delimita i confini senza però stabilire se l'effetto positivo perseguito (o la riduzione degli effetti negativi) debba essere un obiettivo connesso alle attività previste dall'oggetto sociale della società, oppure possa essere individuato anche in aree non strettamente legate al *“core business”*.

Pur lasciando ampia libertà alla SB di scegliere le finalità di beneficio comune e le modalità concrete con cui realizzarle, tuttavia, il legislatore sembrerebbe chiarire che il beneficio comune debba essere perseguito nello svolgimento dell'attività economica, non come un fatto aggiuntivo e indipendente. Da qui si deduce che la dinamica di un *“secondo momento”* in cui generare valore sociale e ambientale, secondario e subordinato alla creazione di un valore economico non è contemplabile per le SB. Il *“come si genera”* valore risponde direttamente al *“quando”*, e contemporaneamente alla domanda per *“chi”*, dal momento che la funzione-obiettivo di una SB non è più ridotta a un unico obiettivo (massimizzazione del profitto) ma è una sintesi di una molteplicità di obiettivi tra loro interconnessi che insieme formano il bene comune dell'azienda, da perseguire in sinergia con il bene della società.

Pertanto, la definizione del beneficio comune dovrebbe tenere conto della *mission* dell'organizzazione, del suo modello di business e relativa catena del valore.

Pur non essendo obbligatorio, il 68% delle aziende (27 su 40) esplicita gli obiettivi di beneficio comune anche all'interno della relazione di impatto annuale. Di queste, 17 mettono in relazione i propri obiettivi con gli SDGs.

La maggior parte (67%) delle imprese (18 su 27) ha definito tra 3 e 5 obiettivi di beneficio comune. 3 aziende hanno individuato 10-11 obiettivi. In 2 casi su 3 si riconosce che un così alto numero di obiettivi di beneficio comune genera delle criticità.

"Aver definito 11 finalità di beneficio comune sono una criticità: sono troppi, anche rispetto alle altre società benefit. Bisognerà raggrupparli: si arriverà a 5. Anche se per questa modifica bisogna andare nuovamente dal notaio. Sicuramente il fatto che sono arrivati a 11 è frutto del processo partecipativo!". (Amapola, intervista del 27 maggio 2024).

La quasi totalità delle aziende (25 su 27) che esplicitano le finalità di beneficio comune anche nella relazione annuale di impatto, menzionano tra le finalità un riferimento agli stakeholders esterni e/o alla comunità, e in generale alla catena del valore dell'azienda.

Inoltre, nella maggior parte delle relazioni di impatto lette (il 60%, ovvero 17 su 27) si evince che almeno una delle finalità di beneficio comune è a favore della comunità dei e delle dipendenti, e si concretizza soprattutto in attività e progetti di welfare aziendale che rendano bello e gratificante il luogo in cui si lavora e l'esperienza stessa del lavoro. Quando l'azienda, sulla base dell'obiettivo scritto e dichiarato, promuove il benessere delle persone aumentando l'attenzione all'ascolto e investendo tempo e risorse economiche in un processo di coinvolgimento dei/delle dipendenti, si può dire che l'impegno formale ha anche agito da dispositivo operativo e trasformativo.

"Per rispondere all'obiettivo di beneficio comune numero 3, relativo al benessere lavorativo¹⁸, abbiamo scelto di dedicare il 2022 a un processo di riorganizzazione interna in seguito a un percorso di consulenza realizzato con una psicologa del lavoro del lavoro e finalizzato a definire in modo più chiaro ruoli e responsabilità di ciascuno/a per andare incontro alle esigenze dei singoli". (Vanni, intervista del 20 maggio 2024). *"Il nostro progress del venerdì è divenuto mitologico. Lungo o breve, impegnativo o rilassato che sia, è sempre un momento importante per confrontarci, raccontare a che punto siamo con i progetti, passarsi l'ispirazione dall'una all'altro. E in alcuni casi anche alzare la mano per chiedere un aiuto [...] Durante l'anno, inoltre, organizziamo degli incontri one to-one con tutte le persone d'agenzia, tenuti da Luca, per sondare richieste, esigenze, desideri, criticità e definire meglio il nostro percorso di crescita professionale."* (Amapola, Relazione di impatto 2022, p. 27).

Altra finalità di beneficio comune che ricorre (8 su 27) e che merita sottolineare è quella di fare rete e sinergia con altri enti simili. A tal proposito si segnala l'interessante sperimentazione all'interno dell'ecosistema di TSI dell'avvio di una comunità di pratica (Wenger, 2006 ed. orig. 1998) dedicata alle SB¹⁹. *"Nel mese di marzo 2022 si è tenuto presso la sede di Futura il primo incontro organizzato con il supporto di Torino Social Impact delle società benefit partner di TSI. L'incontro ha consentito una iniziale condivisione di obiettivi, valutazioni, criticità e ad esso ne ha fatto*

¹⁸ "Creare un ambiente di lavoro in grado di stimolare la partecipazione consapevole al progetto d'impresa, sostenendo lo sviluppo e la realizzazione professionale dei singoli, curando la qualità dell'ambiente e del clima di lavoro e favorendo l'inclusione lavorativa"

¹⁹ <https://www.torinosocialimpact.it/attivita/comunita-di-pratica/>

seguito un altro presso la sede di un'altra società benefit con lo scopo di confrontarsi sulla relazione benefit e la valutazione d'impatto. Visto l'entusiasmo e la partecipazione, Futura, insieme a FL20 STP SRL e altre società benefit ha implementato con TSI una migliore struttura del progetto, ideando Fit4Benefit che è stato presentato in dicembre e che nel corso del 2023 ha visto la sua attuazione con altri incontri molto partecipati.” (Futura Law Relazione impatto 2022).

Obiettivi benefit integrati alla strategia societaria, coerenti con l'oggetto profit e recepiti nello statuto, quindi vincolanti non solo per gli attuali amministratori/amministratrici ma anche per chi verrà dopo, sono elementi che abilitano e definiscono un'organizzazione orientata al "purpose" (Cardona et al. 2019), in cui collettivamente si agisce verso un traguardo comune e di lungo periodo.

“Sostenibilità, in questo frangente significa, innanzitutto, creare un framework valoriale e culturale condiviso e rilevante sia per la collettività sia per il singolo che possa: a) tradursi in una visione strategica condivisa; b) dare forma a un modello di Leadership comune e coerente; c) definire una cultura organizzativa univoca a partire dai valori e dalla mappa «cromosomica» della propria cultura; d) declinare il tutto in comportamenti specifici coerenti sia verso l'azienda sia verso il singolo”. (La Compagnia dei Caraibi, Report di sostenibilità 2022, p.83).

Il ruolo pratico e strategico della cultura d'impresa è quello di fornire un terreno fertile per un cambiamento autentico e duraturo nelle persone. Dalle interviste e casi studio analizzati si può intravedere una sequenza di strumenti su cui un buon management può contare per plasmare e alimentare la cultura organizzativa e aziendale orientata a uno scopo comune e plasmare un ambiente organizzativo atto a favorire l'innovazione. Per prima cosa l'esplicitazione e la condivisione dei valori chiave. Questo può avvenire tramite modalità formalizzate di governance aperta.

“Coinvolgere tutte le persone nella definizione di obiettivi e strategie benefit, nonché nella loro attuazione, ci permette di strutturare una governance benefit aperta. Anche rispetto all'andamento economico, alla strategia e alla comunicazione di agenzia siamo per l'apertura: è il Consiglio direttivo a prendere le decisioni, certo, ma lo fa dopo il confronto in plenaria per raccogliere feedback e commenti di tutte e tutti.” (Amapola, Relazione di impatto, p. 22)

La condivisione dei valori chiave può avvenire anche tramite modalità formalizzate scritte come la carta dei valori o il codice etico.

“Si fa leva sul codice etico: noi siamo gentili! Nel 2023 abbiamo aggiunto un allegato sul decalogo della gentilezza” (Futura Law, intervista del 28 maggio 2024).

“Abbiamo redatto e condiviso un deck culturale per allineare i valori di tutto il team alla visione aziendale”. (Biova, Relazione di impatto 2022 p.1, 2022).

O, ancora, tramite modalità non formalizzate (dialoghi e colloqui personali, riunioni).

“Ci sono altri appuntamenti importanti in cui ci ritroviamo tutte e tutti per fare il punto su dove stiamo andando come agenzia, a che punto siamo con il nostro benefit, in che modo sta girando il mondo intorno a noi. Li chiamiamo (con un gusto un po' teutonico) alle zusammen” (Amapola Relazione di impatto 2022, p. 27).

“Si fanno formazione e colloqui periodici con i/le dipendenti sugli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere” (Biova, intervista del 7 giugno 2023).

“Nel 2023 abbiamo lavorato sulla diffusione di una coscienza responsabile e consapevole all'interno della struttura, attraverso incontri di gruppo, e la comunicazione interna delle scelte sostenibili intraprese” (Vanni, intervista del 20 maggio 2024).

Un altro strumento cardine per plasmare un ambiente organizzativo volto all'innovazione è proprio la formazione.

“Nel 2023 abbiamo avviato il percorso da 250 ore sulla formazione sui temi della sostenibilità, grazie a Fondimpresa” (Vanni, intervista del 20 maggio 2024).

"Il primo lunedì di ogni mese è dedicato ad attività di formazione, crescita personale, competenze trasversali." (Uomo e Ambiente, intervista del 28 maggio 2024).

"Inizialmente la formazione sulla responsabilità sociale e ambientale è stata rivolta solo ai responsabili. Successivamente sono stati introdotti eventi durante l'anno, con diversi workshop su cosa significa essere B Corp, rivolti a tutto il personale; o eventi di team building come la pulizia del parco vicino alla sede; e ancora è stato avviato un contest relativo alla/al “dipendente più sostenibile” (Costadoro, intervista del 10 giugno 2024).

"Quest'anno si è investito molto sulla formazione della referente ESG che è anche referente Qualità e Ambiente. Il personale è stato formato su cosa significa essere benefit/ e quali sono obiettivi benefit. Essendo un'azienda piccola, sono tutti coinvolti, perché i progetti benefit sono trasversali e collegati all'attività produttiva." (Sargomma intervista del 6 giugno 2024).

Infine, una leva di innovazione risiede nell'utilizzo di un sistema premiante che incorpori indicatori di performance di carattere socio-ambientale.

"Abbiamo tutto pronto per attivare un piano di incentivazione tramite distribuzione di stock option al raggiungimento di obiettivi e come premio fedeltà per i nostri dipendenti. Il piano è stato approvato dall'assemblea soci ed è in fase di attuazione. L'obiettivo è non fare andare via le risorse che si fanno crescere" (Biova, intervista del 7 giugno 2024).

“Il ruolo dei manager include esplicitamente una performance a livello sociale e ambientale che è revisionata dal Consiglio di Amministrazione”. (Brainscapital Relazione di impatto 2023, p. 5).

"Nel 2022 il Gruppo ha inserito tra gli obiettivi di performance di collaboratori e manager risultati di carattere ambientale. Un segnale forte che si accompagna alla scelta di investire nel 2022 e 2023 lo 0,5% dei ricavi a sostegno e/o implementazione di attività rientranti nelle 4 aree di presidio previste dallo statuto della Società"* (Compagnia dei Caraibi, Report di sostenibilità 2022, p.5).

Una postura di ascolto è quello che caratterizza una servant leadership (Eva et al. 2019), dove l’ascolto dei bisogni, delle aspettative e delle aspirazioni delle persone è il primo passo per promuoverne lo sviluppo umano e professionale, individuale e collettivo, al fine di rendere possibile anche il raggiungimento di ambizioni obiettivi aziendali. In questo quadro si genera un cambiamento coerente e armonico delle persone e della cultura d’impresa, che è la base per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale nel lungo periodo. . Dalle interviste e casi studio analizzati si può intravedere una sequenza di strumenti su cui un buon management può contare per favorire l’evoluzione collettiva dei modi di pensare, sentire e agire delle persone, facendo crescere la cultura organizzativa attraverso l’esperienza di lavorare a uno scopo comune significativo sotto il profilo della sostenibilità e generare per questa via un ambiente organizzativo favorevole all’innovazione.

4.2 Allargamento degli obiettivi: tra costi, valori e prezzi

Possiamo riassumere gli obiettivi dell’essere società benefit in due punti: 1) creare valore condiviso tra shareholder e stakeholders; 2) assorbire eventuali costi ed effetti negativi.

Alla luce di questi due obiettivi abbiamo chiesto alle 15 imprese intervistate di fare una riflessione sul trittico “costo - valore - prezzo”: quali sono le tipologie di costi (monetari, organizzativi, emotivi, di tempo) che l’organizzazione sostiene per essere società benefit?²⁰ Come definire il valore che c’è nell’essere SB? In che modo il prezzo di beni/servizi offerti dall’organizzazione incorporano costi e valori sopra esposti?²¹. Due sono le principali tipologie di costo, tra loro correlate, indicate dalle imprese intervistate: il tempo e il budget dedicati, che ricorrono nelle risposte di 13 imprese su 15. Per quanto riguarda il tempo dedicato, sono diverse le attività specificate, tra cui la redazione della relazione di impatto con tutte le attività che implica è quella che assorbe maggiori energie. Segue il tempo dedicato per svolgere le attività benefit (soprattutto ore di formazione e consulenza *probono*). Infine, alcune imprese qualificano il tempo dedicato in

²⁰ La domanda era aperta, la classificazione nelle 6 risposte è stata fatta a posteriori. Erano possibili più risposte.

²¹ La domanda era aperta, la classificazione in queste 4 risposte è stata fatta a posteriori.

termini di approfondimenti di cosa significa essere società benefit e di accrescimento della consapevolezza interna del team.

Per quanto riguarda le tipologie di costi imputati all'essere SB vengono indicati costi di trasferte, costi per effettuare interventi formativi rivolti al team e interventi di team building, spese per R&S, spese notarili per la modifica dello statuto, spese per sostenere la certificazione B Corp, e spese per la comunicazione e assunzione di personale qualificato e dedicato.

In particolare, 5 imprese su 15 intervistate calcolano e definiscono un budget da allocare alle attività benefit (o lo intendono fare entro il prossimo anno). Due calcolano anche le ore, individuando tuttavia, una possibile ambiguità nel dettagliare ore e budget da dedicare al benefit, separandole dalle altre attività, come se non fossero integrate con il resto degli impegni aziendali.

"Abbiamo scelto di provare a separare ore benefit da tutto ciò che facciamo come attività commerciale, anche se cogliamo che ciò possa essere ambiguo, cerchiamo di farci guidare dall'intenzione Ma la domanda rimane aperta: sostenibilità è aggiuntiva o integrata?" (Amapola, intervista del 27 maggio 2024).

Interessante che emergano altre tipologie di costo, oltre al tempo e budget: 8 imprese (53%), infatti evidenziano anche la dimensione dei costi organizzativi e manageriali. Da notare la varietà di tali costi, che vanno da aspetti più specifici, come implementare e rafforzare il welfare aziendale, fino ad aspetti più sistemici, come tenere insieme la dimensione benefit e la sostenibilità economica e quindi far rientrare la dimensione benefit nel modo in cui collettivamente si svolgono le attività ordinarie.

Quattro aziende riscontrano anche dei costi emotivi, spiegati in termini di aumento delle aspettative da parte dei dipendenti, una volta che sono stati maggiormente coinvolti.

Nel complesso, le risposte raccolte attraverso l'indagine risultano essere più articolate rispetto a quelle riportate in altre ricerche (Rizzo, 2021, p.76) dove la percezione degli intervistati rispetto ai costi da sostenere appare nulla o quasi, e gli stessi costi sembrano legati per lo più al tempo dedicato dall'organizzazione per il rispetto dei requisiti e delle condizioni per essere SB.

Riguardo al valore, si è chiesto alle imprese di scegliere tra le 7 affermazioni proposte quale rappresentasse meglio la loro realtà..

Per la maggior parte delle imprese intervistate (12 imprese, 80%) il valore di essere SB risiede nel "valorizzare quello che di positivo e utile al beneficio comune si realizza, e nel raccontarlo".

"Il nostro primo bilancio di sostenibilità è servito per organizzare, dettagliare, rendere chiaramente visibili e concrete le tante azioni intraprese da tempo, i progetti in essere ed i passi che ancora abbiamo davanti a noi per raggiungere i nostri obiettivi." (Dual Sanity, Bilancio di sostenibilità, p. 3).

O ancora, *"aver scelto di fare un'analisi LCA comparando il processo produttivo di un occhiale Vanni in acetato made in Italy con uno omologo ma realizzato nel sud est asiatico, per offrire una misura concreta al beneficio prodotto"* (Vanni, intervista del 20 maggio 2024).

"Incrementare la possibilità di attrarre giovani talenti" è indicato come valore da 10 imprese (67%). Per 9 imprese (60%) il valore di essere SB risiede nell'"approfondire e implementare possibili ulteriori esternalità positive". Sempre 9 imprese riconoscono il valore dell'essere SB nel "poter definire una specifica identità aziendale e per differenziarsi sul mercato".

"Incrementare la possibilità di attrarre una particolare tipologia di clientela" è riconosciuto come valore da 7 imprese (47%).

"La certificazione B Corp aiuta nella comunicazione verso cittadini e cittadine (b2c). La narrazione dell'essere società benefit aiuta nella comunicazione con altre imprese (b2b)" ((Ri)Generiamo, intervista del 22 maggio 2024).

"Migliorare la programmazione e l'organizzazione del business grazie a una maggior efficienza internazionale" è riconosciuto come valore da 6 imprese (40%).

"Dover rendicontare e misurare gli obiettivi di impatto impone una migliore efficienza e programmazione" ((Ri)Generiamo, intervista del 22 maggio 2024).

"Diventare benefit ci ha forzato a ragionare in termini più rigorosi sulla sostenibilità del nostro processo produttivo" (Vanni, intervista del 20 maggio 2024).

Infine 3 imprese, coerenti con il loro core business, indicano l'"incremento di possibilità di attrarre impact investment".

Rispetto a rilevazioni precedenti (Rizzo, 2021, pp. 74-75) le risposte raccolte attraverso questa ricerca sembrano differire leggermente: in questo caso un valore di carattere economico (acquisire nuova clientela) viene riconosciuto da quasi metà del campione intervistato, mentre nell'indagine precedente era nullo; si conferma invece la percezione di valore legata alla reputazione per la capacità di attrarre giovani talenti. Dunque, lavorare sull'integrazione tra dimensione economica, sociale e ambientale porta a comprendere meglio che la dimensione economica sarà governabile solo facendo progressi su quella sociale e ambientale. In particolare dipendenti e clienti, soprattutto giovani, chiederanno conto del posizionamento sulla sostenibilità.

Infine, in che modo il prezzo di beni/servizi offerti dall'organizzazione incorpora costi e valori sopra esposti?

Nessuna delle 15 imprese ha condotto una riflessione strutturata in merito, pur avendo le imprese, in taluni casi, posto al loro interno il problema.

"Bisogna ancora lavorarci: il nostro rischio è di non essere economicamente sostenibile! Spesso si lavora a puro costo, ma con alto impatto sociale e ambientale (che difficilmente viene riconosciuto)" ((RI)generiamo intervista del 22 maggio 2024).

6 imprese (40%) specificano, tuttavia, che a fronte dei costi sostenuti per diventare/essere benefit, non hanno aumentato i prezzi dei loro beni/servizi.

5 imprese (33%) offrono prezzi calmierati per determinate tipologie di soggetti.

3 aziende specificano che non hanno timore ad avere prezzi più alti dei *competitors*, in parte perché sostenute anche dai clienti.

"Il prezzo finale dei nostri occhiali incorpora tutto il valore generato. Dal 2023 l'analisi LCA giustifica un prezzo più alto del nostro prodotto, partendo dal presupposto che il mercato chiede di abbassare prezzi, e noi scegliamo di produrre in Italia. E il 91% dei clienti ritiene corretto valorizzare in termini di prezzo la qualità di un occhiale "made in Italy" (Vanni, intervista del 20 maggio 2024).

Considerando contemporaneamente i costi sostenuti dalle SB per essere coerenti con la sostenibilità, il valore generato in termini di sostenibilità e prezzi con cui le SB escono sul mercato è possibile avviare una riflessione su nuove metriche del valore, in grado di tener conto degli sforzi di salvaguardia e promozione dell'ambiente e dell'equità sociale, rendendo concreto e visibile il "ruolo sociale" che le imprese e le SB in particolare possono svolgere. Esse, infatti, prevedendo nel proprio statuto di integrare lo scopo di lucro con finalità di beneficio comune per prendersi cura del bene comune, contribuiscono all'interesse generale secondo il principio di "sussidiarietà circolare"²² proposta da Zamagni, (1991), una sussidiarietà che articola in modo nuovo le relazioni tra stato, mercato, società civile. A tal riguardo si evidenziano possibili interrogativi e direzioni di approfondimento e sperimentazione sul rapporto tra costo, valore e prezzo dei beni e servizi. C'è chi considera una criticità della legge che disciplina la società *Benefit* la mancata disposizione sul trattamento fiscale riguardo la possibile deducibilità dei costi e degli oneri afferenti alla sfera delle attività benefiche, che la società *benefit* è obbligata a perseguire. (Rizzo, 2021, pp 102-109). Lo stato potrebbe premiare lo sforzo delle imprese nel sostenere tali tipologie di costi, che concorrono, direttamente e indirettamente, a generare valore pubblico. L'impresa, infatti, non produce solo beni e servizi vendibili sul mercato, ma crea cultura e relazioni influenzando l'ambiente fisico e sociale in cui opera nella direzione della sostenibilità. Secondo questa interpretazione i beni e i servizi forniti dall'azienda incorporano i valori aziendali orientati alla sostenibilità in questo modo il valore complessivamente generato dall'azienda incorpora il contributo alla sostenibilità, anche se spesso

²² Accanto a quella verticale (decentramento amministrativo) e orizzontale (ripartizione della titolarità delle funzioni pubbliche tra enti pubblici e corpi intermedi della società civile).

non viene espresso e riconosciuto in termini monetari. Un criterio di premialità messo a punto dallo Stato a favore delle imprese che scelgono di avere nel loro DNA i valori della trasparenza e della responsabilità civile (come le SB) è il Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019), che ha introdotto due emendamenti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). (Rizzo, 2021, p. 115-116), secondo i quali a parità di prezzo di gara, i soggetti con determinati requisiti hanno più valore agli occhi dell'ente pubblico.

Il regolamento europeo sulla rendicontazione della sostenibilità rivolto a tutte le imprese da un lato e il recente riconoscimento dell'importanza della generazione di valore pubblico, che deve essere obbligatoriamente tradotto in obiettivi nella redazione dei piani e programmi degli enti, in particolare delle Regioni e dei Comuni (PIAO), orientano l'intero scenario verso un maggiore riconoscimento degli investimenti e delle azioni verso la sostenibilità. Anche l'importanza attribuita alla co-programmazione e alla co-progettazione rafforzata nell'ordinamento tendono a riconoscere che la generazione di valore pubblico riguarda tutti gli stakeholder del territorio, tra cui le imprese hanno un ruolo rilevante.

5. Il report di sostenibilità e la relazione con gli stakeholders

5.1 Coinvolgimento degli stakeholders, leadership condivisa e catena del valore

Senza il coinvolgimento degli stakeholders le informazioni sulla sostenibilità possono essere irrilevanti e si tende a non riportare le informazioni che potrebbero minacciare reputazione dell'azienda (Adhariani & du Toit, 2020). Più in generale, l'affermarsi negli ultimi due decenni di teorie e pratiche dove la responsabilità sociale dell'impresa diventa un principio di riferimento, porta al riconoscimento degli stakeholder interni ed esterni come soggetti i cui interessi l'impresa deve promuovere nel suo sviluppo e con i quali deve necessariamente relazionarsi. Questo orientamento è del tutto coerente con la rendicontazione della sostenibilità.

Quali processi di coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni vengono intrapresi dalle aziende per formulare politiche o strategie aziendali (Clarkson, 1995)?

L'articolo 376 della legge n.ro 208 del 28 dicembre 2015 riporta che le SB "operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse". L'analisi di come si comportano le SB può fornire qualche spunto significativo.

La materialità può essere uno strumento di legittimazione nel definire il contenuto dei temi ritenuti rilevanti dal punto di vista dell'azienda e degli stakeholders (Saraswati et al, 2024).²⁴ 24 relazioni annuali (il 60% delle relazioni che abbiamo analizzato), riportano una mappa degli stakeholders, e in 19 relazioni (50%) si descrive il processo attraverso cui l'azienda tiene conto delle aspettative e opinioni dei propri stakeholders nel determinare se un certo tema è rilevante, arrivando a comporre una matrice di materialità. Queste 19 aziende si dividono abbastanza equamente tra micro, piccole, medie e grandi. E quasi tutte (16, 84%) utilizzano gli standard GRI, mentre 2 il metodo della Buona Impresa (SABI)²³. *“Abbiamo voluto coinvolgere nella valutazione dei risultati i nostri “stakeholders” (cioè tutti coloro che a vario titolo hanno rapporti con l'azienda: lavoratrici e lavoratori, fornitori, soci/e), chiedendo loro come giudicano il nostro impegno, che quindi non è solo auto-riferito, ma vuole essere partecipato e inclusivo, e tenere conto di chi oggi con noi lavora e interagisce. Abbiamo inviato loro dei questionari, sul modello della Fondazione Buona Impresa. Farsi giudicare non è sempre facile, noi lo facciamo sapendo che riceveremo elogi, e anche critiche. Ogni contributo per noi è importante: dalle lodi arriva lo sprone a continuare sulla strada avviata, dalle critiche lo stimolo a fare meglio”* (Vanni, Relazione impatto 2023, p. 7).

²³ Vedere paragrafo 6.1.

Inoltre, 5 aziende hanno già impostato per il 2023 l'analisi della doppia materialità, come richiesto dalla direttiva CSRD, a riprova che i condizionamenti della normativa europea sono già operativi.

Due aziende inoltre, hanno una rappresentanza degli stakeholders nell'organo di governo. Entrambe sono nate direttamente come benefit e quindi riconoscono il tema dell'impatto come intrinseco alla mission costitutiva dell'azienda.

Nei passaggi successivi mettiamo a fuoco le strategie adottate di coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni.

Partiamo da quelli interni. Il modo in cui viene gestito il processo di redazione della relazione annuale fa la differenza.

Per legge le SB devono indicare un/a referente di impatto, responsabile della redazione della relazione, la cui nomina deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Nella maggior parte dei casi il processo è affidato alla/al referente di impatto che si relaziona con l'intera struttura organizzativa. Diversamente da ciò, un'impresa intervistata ha scelto di impostare una modalità collegiale, affidando l'incarico non a una singola persona ma a un Consiglio di impatto "*composto per statuto da un numero di membri da 3 fino a 7 e rinnovabile totalmente o parzialmente ogni tre anni. Il Consiglio può essere composto da dipendenti, collaboratori e anche stakeholders esterni. Requisito fondamentale: non aver compiuto i 36 anni di età*". (Amapola, Relazione di impatto 2022, p. 16).

Quanto descritto concorre a sviluppare il cosiddetto ragionamento di gruppo (*team reasoning*). Le condizioni che stimolano il soggetto a identificarsi con in gruppo sono la percezione di interdipendenza con gli altri soggetti (Bacharach 2006), la presenza di pubbliche obbligazioni ed esperienze ripetute con regolarità (Sugden, 2000), come la stesura collegiale di una relazione di impatto, dall'individuazione e reperimento dei dati necessari, fino alla verifica.

"La realizzazione del Bilancio di Sostenibilità è stato un impegno di alcuni mesi che ha coinvolto diverse funzioni aziendali, che hanno collaborato con il team ESG. L'obiettivo che abbiamo raggiunto è stato diffondere la consapevolezza e l'importanza della raccolta delle informazioni di sostenibilità, necessarie per la preparazione di questo report. È stato un processo mirato e puntuale, finalizzato a garantire che tutte le informazioni di sostenibilità rilevanti fossero incluse nel documento finale." (Uomo e Ambiente, Report di impatto 2022, p. 29).

"La verifica avviene tramite Consiglio di impatto, con delle review anche infra anno. Ogni obiettivo benefit è gestito da un team: questo aiuta a portare avanti il progetto, e a verificarlo. Per ogni obiettivo benefit si dà conto di quanto è stato raggiunto e quanto no " (Amapola, intervista del 27 maggio 2024).

Il ragionamento di gruppo è anche alimentato da pratiche che stimolano il contributo di ciascuno/o nella proposizione di miglioramenti e suggerimenti.

“Sia per il codice etico che per le questioni relative alla parità di genere c'è una cassetta anonima in cui fare suggerimenti” (Sargomma, intervista del 6 giugno 2024).

“...Promuove una cultura di apertura e dialogo in cui i lavoratori si sentono valorizzati e incoraggiati a contribuire con le proprie competenze e idee. Il comitato per l'innovazione e il comitato per il miglioramento indicano l'importanza che l'azienda attribuisce alla ricerca continua di nuove idee, miglioramenti e soluzioni innovative. Coinvolgere i lavoratori in questi comitati offre loro l'opportunità di condividere le loro conoscenze, competenze e idee per favorire l'innovazione e l'eccellenza operativa.” (Uomo e Ambiente, Bilancio di Sostenibilità 2022, p. 59).

Infine, il ragionamento di gruppo e una leadership condivisa agiti anche attraverso la redazione annuale di un report di impatto, possono motivare a impegnarsi in un pensiero lungimirante e sistemico.

“Stiamo lavorando per far crescere la prossima generazione di manager: chi prenderà la guida tra 10 anni?” (Uomo ambiente, intervista del 28 maggio 2024).

Sappiamo che i modelli organizzativi orientati all'innovazione, come la lean organization e la agile organization sono fondati sulla collaborazione che si esprime principalmente attraverso lo strumento dei gruppi di lavoro utilizzato in modo sistematico e pervasivo. Quindi è interessante notare come assegnare ai gruppi i compiti relativi alla misura dell'impatto delle azioni rivolte alla sostenibilità possa indicare come questo tema sia entrato a far parte delle azioni ritenute importanti, più che delle incombenze di carattere burocratico-formale.

E veniamo agli stakeholders esterni. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la quasi totalità delle imprese che esplicitano le finalità di beneficio comune, tra esse annoverano l'obiettivo di superare la sola logica del profitto a esclusivo vantaggio degli shareholders per abbracciare una visione più ampia che tenga conto degli interessi di tutti/e coloro su cui l'attività imprenditoriale ha un impatto. Per conseguire quest'obiettivo nella pratica servono azioni e strumenti concreti, che modificano il modo tradizionale di operare che fa riferimento alla sola regolazione del mercato. Ma la caratteristica di questi percorsi è data dalla necessità di accrescere la messa a fuoco degli stakeholder e il dialogo per coinvolgerli in qualche modo nelle diverse fasi di realizzazione delle innovazioni, dalla progettazione, alla gestione, fino alla valutazione.

Dall'analisi delle relazioni di impatto si intravedono pratiche significative che conducono a nuove politiche del lavoro e della governance, così da realizzare nuove catene del valore orientate alla solidarietà e alla sostenibilità. Come per esempio la scelta di valorizzare fornitori locali, sia storici che avviando nuove sperimentazioni.

"I fornitori di primo e secondo livello per la produzione dell'occhiale V1632 risultano tutti localizzati nel Nord-Italia. La vicinanza dei fornitori alla sede di Vanni permette di: contenere gli impatti ambientali dell'occhiale; avere un maggiore controllo sui fornitori e una maggiore possibilità di esercitare un'influenza positiva in termini di sostenibilità. (Vanni, Relazione di impatto 2023, p 36).

Attraverso l'analisi e la lettura delle relazioni di impatto delle SB è quindi possibile intravedere come il reporting di sostenibilità, richiedendo esplicitamente di coinvolgere gli stakeholder, diventi un elemento di spinta e di consolidamento per questo tipo di innovazione, legata al coinvolgimento degli stakeholder nel processo decisionale strategico.

Come abbiamo visto poco sopra, una delle SB ha previsto per la funzione di referente per il report d'impatto un organo collegiale, aperto anche a stakeholders esterni. E altre due SB attualmente hanno introdotto la rappresentanza di stakeholders nell'organo di governo, diversi dagli investitori. Oltre alla rappresentanza nell'organo di governo, altra pratica effettiva di coinvolgimento e condizionamento degli stakeholders esterni è la definizione di policy per la catena di fornitura. Ad esempio, *"Obiettivo 2024: Continuare la redazione della carta etica da far sottoscrivere ai partner industriali e commerciali"* (Vanni relazione impatto 2023, p. 51).

Ancora, accanto alla definizione di policy di fornitura si intravedono pratiche di effettivo coinvolgimento verso sperimentazioni e aperture di nuove prospettive.

Ad esempio: "E' stato avviato un progetto con gli studenti del modulo di Design Sistemico del Politecnico di Torino per la fattibilità di una piccola unità produttiva sul territorio piemontese degli astucci per occhiali" (Vanni, Relazione di impatto 2023, p. 31).

"Nel corso del 2024 l'ufficio industrializzazione di Sargomma ha invitato alcuni selezionati clienti finali, particolarmente attenti al tema della tutela ambientale, ad avviare progetti di collaborazione per produrre alcuni prototipi e testare le performance di componenti parzialmente o totalmente realizzati in mescole riciclate. Sargomma intende inoltre prendere contatto con altre aziende torinesi e piemontesi attive nel comparto gomma, così da poterle coinvolgere nel progetto di riciclo degli scarti di produzione e ottenere i volumi di conferimento adatti a rendere il processo di devulcanizzazione efficiente e conveniente. Il progetto è stato denominato "giro della gomma" (Sargomma, intervista del 6 giugno 2024).

Infine, è interessante notare l'apertura al coinvolgimento non solo nella catena di fornitura ma nella più ampia catena del valore:

"L'attività di Costadoro non si esaurisce alla torrefazione e alla distribuzione del prodotto, bensì si espande alla creazione di connessioni tra gli attori coinvolti in tutti i suoi processi. L'azienda ha

assunto, infatti, il ruolo di “connettore/promotore della sostenibilità”, puntando a creare una rete di fornitori, partner e consumatori consapevoli” (Costadoro, intervista del 10 giugno 2024).

5.2 Il potere degli stakeholders e la condivisione del report di sostenibilità

Il concetto di rafforzamento del potere degli stakeholder nello sviluppo della responsabilità sociale d'impresa ha un significato molto ampio, che riguarda tutte le forme di coinvolgimento e partecipazione alla vita dell'impresa, di natura culturale, economica sociale e organizzativa.

Un aspetto particolare e rilevante dell'empowerment degli stakeholder nelle SB attiene alla dimensione giuridica. Sebbene nella redazione dell'oggetto benefit debbano essere esplicitate le categorie di soggetti destinatari del beneficio comune (art. 378), questo non significa che con l'avvento delle SB siamo in presenza di un "empowerment degli stakeholders" (Denozza, Stabilini, 2017). Il solo essere indicati nello statuto non comporta per gli stakeholders un titolo giuridico per agire contro gli amministratori che non abbiano eventualmente conseguito il beneficio in loro favore. La giurisprudenza, infatti, è concorde nel riconoscere che dallo statuto delle SB derivano obblighi contrattuali nei confronti dei singoli soci ma non verso terzi (Assonime, 2021).

Al comma 384 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità del 2016 si legge: *"La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati"*.

L'attenzione della norma, dunque, è posta su quanto e come le SB comunicano il loro essere SB. Infatti, una SB, per il solo fatto di esserlo, fornisce significative informazioni all'esterno sulle proprie caratteristiche, che tuttavia, devono essere verificate: si suppone che una SB sostenga costi e dedica tempo ad attività che portano benefici comuni e non profitto per i soci e che si impegni nel tempo a mantenere un comportamento coerente e trasparente (relazione di impatto).

Tuttavia, si rileva che l'espressione "La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune" sia piuttosto vaga e necessiti di interpretazione volendo significare aspetti differenti: inattività sul perseguimento del beneficio comune, mancanza della relazione di impatto con relativa valutazione, o anche una non adeguata rappresentazione dell'impatto, o ancora, mancata designazione del/della responsabile dell'impatto. (De Sabato, Fugiglando, 2021)

Per garantire che una SB non utilizzi abusivamente tale denominazione ci sono due forme di controllo esterno, che pongono attenzione su quanto e come le SB comunicano. Una è più istituzionale e spetta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Dal 2016 ad

oggi non risultano segnalazioni di procedure sanzionatorie verso SB, questo probabilmente è da ricondursi alla portata, per ora, marginale del fenomeno. Tuttavia, laddove le relazioni annuali di impatto non siano state rese pubbliche, si evince al momento una sostanziale assenza di controllo sulla loro pubblicazione e sulla loro valutazione in termini di “pubblicità ingannevole”, conducendo a formulare una riflessione su chi e come stia controllando l’operato delle SB al fine di verificarne la correttezza degli adempimenti specifici. E’ probabile che in futuro ci sia più rigore e controllo per contrastare fenomeni di abuso affinché la qualità di benefit non perda il suo intrinseco valore di trasparenza (De Sabato, Fugiglando, 2023).

L’altra forma di controllo è di dominio pubblico, e avviene proprio attraverso la lettura e analisi della relazione di impatto che chiunque può leggere (perché questa deve essere pubblicata sul sito web ove presente, comma 383). A questo proposito si rileva come, pur essendo obbligatorio, solo il 67%²⁴ delle imprese del campione (35) renda disponibile sul sito la relazione di impatto. Quattro aziende hanno inviato via mail la propria relazione su richiesta. Una di queste ad oggi non ha disponibile il sito, ma solo un profilo LinkedIn perché sta effettuando un rebranding del logo e di tutto ciò che ruota intorno all’immagine aziendale fino ad arrivare anche al sito. Tale dato potrebbe evidenziare, comunque, un trend di miglioramento. Infatti, secondo l’indagine svolta da Assobenefit (2023) sulle relazioni delle SB pubblicate nel 2022 a valere sull’anno 2021, le aziende *compliant* erano circa il 37% (153 su 415).

Delle 13 che si occupano di consulenza, 12 (cioè l’92%) rendono disponibile sul sito la propria relazione di impatto in una sezione dedicata in cui si dà evidenza della scelta di essere Società Benefit. Delle 6 aziende che si occupano anche di formazione, 5 (cioè l’83%) rendono disponibile sul sito la propria relazione di impatto in una sezione dedicata in cui si dà evidenza della scelta di essere Società Benefit. Delle 5 che si occupano di IT e Tech solo 2 (40%) rendono disponibile il proprio report di impatto annuale. Dei 5 fondi di investimento solo 1 (20%) rende disponibile il proprio report di impatto annuale. 1 SB l’ha fornito su richiesta. Tutte e 4 le aziende che si occupano anche di comunicazione rendono disponibile il proprio report di impatto annuale, per quanto 1 esibisca la relazione d’impatto del 2021²⁵. Tutto questo indicherebbe che è ai fini della pubblicazione delle relazioni d’impatto è ad oggi più importante la motivazione dell’azienda che deriva dalla sua attività, piuttosto che il sistema attuale di controllo. Anche questa sensibilità, tuttavia, potrebbe cambiare, se cambiano le attese all’esterno e le rappresentazioni all’interno, nella direzione di una maggiore esigenza di documentare impegno e risultati verso la sostenibilità.

²⁴ La percentuale potrebbe salire a 74% se si considerano le SB nate nel 2023 e che non hanno avuto ancora modo di pubblicare le relazioni sul sito (4)

²⁵ In tutto sono in 3 le aziende che hanno come ultima relazione di impatto quella relativa al 2021.

6. Metodi e strumenti per la misura del cambiamento e la gestione innovazione

Come abbiamo visto nel capitolo 2, la CSRD prevede requisiti di reporting standard e dettagliati e richiede che le informazioni riportate siano assoggettate a *limited assurance*, mentre per le SB c'è obbligo di rendicontare il proprio impatto, ma non si impone uno standard di riferimento. Questo aspetto consente di osservare come le SB hanno allineato obiettivi e azioni verso la sostenibilità con la scelta di metodi e indicatori di misura dell'impatto della propria azione e sperimentazione

6.1 Molteplicità dei metodi di valutazione dell'impatto

L'allegato 4 relativo all'articolo 1 comma 378 della legge di Stabilità 2016, precisa che lo standard di valutazione utilizzato dalle SB deve essere esauriente e articolato, sviluppato da un ente non controllato dalla società, credibile e trasparente. Non è richiesto che la valutazione venga fatta da un soggetto terzo, per cui la SB potrà provvedere in autonomia con uno standard noto. L'allegato 5, stesso articolo e stesso comma, individua le 5 aree di valutazione dell'impatto: governo dell'impresa (governance), lavoratori; clienti, altri portatori di interesse, ambiente.

Non esiste in queste norme una definizione univoca di "impatto", ma esistono diverse metodologie utilizzate per misurarlo. Si arriva a contarne 120, passando dai più generali *framework*, a metodologie di valutazione dell'impatto, fino all'utilizzo di standard di reporting (Biancone, Secinaro, p.93 ss).

La proliferazione dei diversi standard lascia alle imprese la decisione su quali siano i più adatti e completi a misurare il loro impatto. Delle 38 SB di cui si è analizzata la relazione di impatto 24 (63%) utilizzano più di una metodologia..

Nel complesso lo strumento più utilizzato è il **B Impact Assessment (BIA)**²⁶, adottato da 26 aziende (68%). Il dato è in linea con quanto rilevato dall'analisi Assobenefit (2023), dove era il 70,6% del campione a utilizzare il BIA. Il BIA è uno standard realizzato per la certificazione delle aziende B Corp. Le B Corp sono società che hanno aderito a un movimento privato, fondato nel 2006 negli Stati Uniti dalla società B Lab, Inc., non profit con sede in Pennsylvania, il cui scopo è la creazione di una comunità di imprese guidate dal framework della "Triple Bottom Line" (Planet, People, Profit, immagine coniata da John Elkington nel 1994) attraverso la realizzazione di uno standard di certificazione e relativo strumento di valutazione, il BIA, appunto. Si tratta di un questionario di circa 200 domande organizzato per 5 differenti aree di impatto (Lavoratori, Clienti, Comunità, Ambiente, Governance). E' uno strumento di assessment, periodicamente migliorato, disponibile gratuitamente online, a servizio delle imprese. Alle modalità di risposta corrisponde un

²⁶ <https://www.bcorporation.net/en-us/programs-and-tools/b-impact-assessment/>

punteggio che è rilevante ai fini della certificazione B Corp (soglia minima da acquisire 80 punti). Essendo accessibile gratuitamente a tutte le aziende può essere utilizzato sia per acquisire la certificazione, sia per l'autovalutazione dell'impatto, soprattutto per introdurre e verificare i miglioramenti che consentono di alzare il punteggio della propria azienda e presentare in un periodo successivo domanda formale. La standardizzazione dello strumento, consente, inoltre, una più facile comunicazione e comparazione dei risultati all'esterno. Infatti, il BIA ha come riferimento gli standard GRI (*Global Report Initiative*), le metriche IRIS (*Impact Reporting and Investment Standard*) e può essere integrato con il SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*). Inoltre, gli standard già adottati da un'azienda possono essere incorporati direttamente nella valutazione BIA. Tuttavia, essendo concepito principalmente per il contesto americano, il BIA sembra adattarsi maggiormente a realtà imprenditoriali di grandi dimensioni (Desabato, Fugiglando, 2022). 19 imprese del campione (50%) fanno riferimento al framework dei **Sustainable Development Goals**²⁷ (SDGs), promossi nel 2015. Nel 2020 il United Nations Global Compact²⁸ - in collaborazione con B Lab - ha ideato lo SDG Action Manager che consente alle società di misurare i propri progressi a partire dalla convergenza dei criteri utilizzati dal BIA, degli SDGs e dei dieci principi del UN Global Compact. Quattro aziende aderiscono all'UN Global Compact, di cui una utilizza anche il l'SDG Action manager. Anche aderire all'UN Global Compact è un'iniziativa volontaria e si configura come un impegno, siglato dai manager delle aziende partecipanti con le Nazioni Unite, a contribuire a una nuova fase della globalizzazione caratterizzata da sostenibilità, cooperazione internazionale e partnership in una prospettiva multi-stakeholders. Pertanto il Global Compact delle Nazioni Unite non è uno standard, né un sistema di gestione o un codice di condotta, né, tanto meno, uno strumento di monitoraggio dei comportamenti delle aziende, e, dunque non introduce alcun vincolo legale. 16 imprese (42%) utilizzano lo standard *Global Report Initiative*²⁹ (GRI) a fronte del 13% del campione analizzato da Assobenfit (2023). Il GRI è uno standard di rendicontazione riconosciuto a livello internazionale caratterizzato da una struttura modulare e interdependente per creare report integrati in ambito economico, sociale e ambientale. Inoltre, fornisce una guida relativamente alla tipologia di informazioni da inserire nel bilancio al fine di rispondere alle aspettative delle diverse categorie di stakeholders. Infatti, come abbiamo visto nel capitolo precedente, tutte e 16 le aziende esplicitano il processo attraverso cui tengono conto delle aspettative e delle opinioni dei propri stakeholders nel determinare se un tema è rilevante, attraverso la composizione di una matrice di materialità.

²⁷ I 17 obiettivi sono declinati in 169 sotto obiettivi/target e 240 indicatori. <https://sdgs.un.org/>

²⁸ <https://unglobalcompact.org/> E' un'iniziativa strategica lanciata nel 2000 dalle Nazioni Unite, volta a fare in modo che le organizzazioni che vi aderiscono integrino nella propria gestione anche un'economia inclusiva e sostenibile.

²⁹ <https://www.globalreporting.org/>

Lo standard GRI si applica ad aziende e organizzazioni di ogni tipo, dimensione e settore, (infatti le 16 aziende che ne fanno uso sono sia micro, che piccole, che medie e grandi) e permette la coerenza della rendicontazione nel tempo e la comparabilità con i bilanci di altre aziende.

"Lo standard GRI è stato selezionato in ragione della sua ampia diffusione e per confrontarsi, in ottica di miglioramento continuo, con uno standard più complesso e completo rispetto a quello utilizzato in passato." (Sargomma, Relazione di impatto 2023, p. 7).

Inoltre, la metà delle 16 aziende ha già predisposto l'ultima relazione anche in riferimento agli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)** relativi alla CRSD.

"Ad oggi, l'infrastruttura di misurazione di impatto è stata allineata, per quanto possibile, agli standard europei di rendicontazione per la sostenibilità ESRS. L'obiettivo per il 2024 è di affinare ulteriormente l'infrastruttura e allinearla il più possibile ai nuovi standard." (Reale Mutua, Relazione di impatto 2023, p 42).

"A partire dal 2023, l'Organismo Responsabile d'Impatto lavorerà in connessione con tutte le diverse funzioni aziendali allo scopo di preparare la transizione alle modalità di rendicontazione prevista dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). L'obbligo di applicazione della CSRD prevede che Gi Group rendiconti secondo i nuovi standard a partire dal 2026, con comunicazione sull'esercizio finanziario 2025, comprendendo un trend affidabile dagli esercizi precedenti". (Gi Group, Relazione impatto 2022, p.33).

A riprova di come gli effetti della direttiva CSRD siano già in atto nelle pratiche di rendicontazione della sostenibilità aziendale, nel campione d'analisi due grandi imprese hanno sottoposto la relazione di sostenibilità a limited assurance, e un'azienda è stata selezionata come "beta tester" per l'applicazione del nuovo standard di reporting volontario rivolto alle PMI non soggette alla CRSD. A tal fine l'azienda ha predisposto una relazione di impatto ai fini della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e una relazione di sostenibilità redatta sulla base degli standard volontari di rendicontazione che si applica alle piccole e medie imprese non quotate nell'Unione Europea (VSME ESRS).

Ancora, 10 imprese hanno stilato un documento integrato, che svolge sia la funzione di Report di sostenibilità, redatto con riferimento ai GRI Standards e in taluni casi, anche agli ESRS Exposure Drafts, sia la funzione di relazione annuale che informa sul perseguimento delle finalità di beneficio comune menzionate nello statuto. Questo dato risulta in linea con quanto rilevato da Bruni (2022) secondo cui una quota crescente di SB di piccole e medie dimensioni intende elaborare un Report integrato (Dichiarazione non finanziaria + Bilancio di esercizio) o la sua versione evoluta in Report di sostenibilità secondo la CRSD. Una delle aziende del campione nella stesura della sua relazione

annuale considera, dove possibile, l'impostazione dell'*International Integrated Reporting Council*³⁰ (IIRC), un framework che fa riferimento a sei forme di capitali (ovvero risorse): capitale finanziario, capitale materiale, capitale sociale e relazionale, capitale intellettuale/ organizzativo, capitale umano e capitale naturale, che un'organizzazione utilizza e organizza secondo un proprio modello di business, al fine di perseguire in modo efficace le proprie finalità e la creazione di valore nel tempo.

Venendo a metodologie di calibro nazionale si riscontra l'utilizzo del metodo SABI, del BES e del NeXT Impact.

Quattro imprese (11%, a fronte del 4% dello studio di Assobenfit, 2023) utilizzano lo **Strumento di Autovalutazione della Buona Impresa**³¹ (SABI) presentato nel 2021 dalla Fondazione Buon Lavoro³². Lo strumento intende rendere fruibile alle aziende il "Modello della Buona Impresa", un framework utile per osservare e valutare la capacità delle imprese di portare un beneficio agli stakeholders. I punti focali sono il Lavoro, il Prodotto e il Profitto, tra di loro interdipendenti e non gerarchicamente ordinati. Il percorso di SABI si struttura in 4 steps: 1) Materialità: si attribuisce per ciascuna delle dimensioni del modello la loro rilevanza per l'impresa; 2) stakeholders: è un passo non obbligatorio ma fortemente consigliato integrare nel processo di valutazione il punto di vista degli stakeholders. 3) autovalutazione: il questionario è suddiviso in 5 aree (Governance, Prodotto, Lavoro, Valore economico, Sostenibilità) 4) Risultati: lo strumento offre il risultato dell'analisi di materialità, una rappresentazione analitica della valutazione e i risultati di sintesi della creazione di valore dell'impresa, in cui viene mostrato l'impatto e rischi dell'attività aziendale rispetto agli SDG e gli aspetti critici oggetto di miglioramento, con riferimento ai GRI. Il SABI, oltre ad essere uno strumento che ha radici culturali italiane, ha maggior grado di flessibilità e di personalizzazione che lo rendono accessibile anche alle PMI e alle startup. Inoltre, non rilascia una certificazione terza. Nella redazione della propria relazione, un'azienda fa riferimento, oltre ad altre metodologie, anche al **Benessere Equo e Sostenibile**³³ (BES), nuova misura del benessere di una società che contempla anche la dimensione sociale e ambientale, articolata in 12 dimensioni e 152 indicatori. Proposti per la prima volta nel contesto italiano nel 2010, con la legge del 4 agosto 2016 n. 163 gli indicatori BES sono stati inclusi tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale, mettendo in evidenza il ruolo dell'Italia come pioniere nel considerare la multidimensionalità dello sviluppo e del progresso di una società. Da notare che il 2016 è anche l'anno di nascita delle SB. Un'altra azienda, nella redazione della propria relazione fa riferimento,

³⁰ <https://integratedreporting.ifrs.org/>

³¹ <https://labuonaimpresa.it/lautovalutazione/>

³² Presentato dalla Fondazione Buon Lavoro ed elaborato da un team che ha coinvolto la Bottega Filosofica, Goodpoint, PwC insieme ad altri professionisti e imprenditori.

³³ <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/benessere-e-sostenibilita/>

oltre ad altre metodologie, anche a **NeXt Impact**³⁴, strumento elaborato da NeXt Nuova Economia per Tutti³⁵, che supporta le aziende nel processo di progettazione, rendicontazione e valutazione d'impatto. Il primo passo è la compilazione del Next Index composto da 30 indicatori connessi con i 12 indicatori nazionali del BES, i 17 SDGs e GRI. Anche in questo caso si tratta di un questionario di autovalutazione (Questionario di Autovalutazione Partecipata 1.0), accessibile gratuitamente. I risultati vengono poi presentati sulla piattaforma *online* di NeXt nella sezione *Buona Pratiche per la Sostenibilità* in cui, oltre al punteggio totale, vengono esposti i punteggi di ciascuna area e la percentuale di impegno BES e degli SDG. Il Questionario di Autovalutazione Partecipata 2.0, sviluppato nel 2020, inserisce elementi misurabili e verificabili. La compilazione di quest'ultimo consente di accedere allo step successivo, il NeXt Index ESG, costituito da quattro elementi: il NeXt Index, l'analisi di materialità, la valutazione rischi sia passati che futuri in relazione al contesto territoriale e agli ambiti ESG. Quattro aziende (11%), hanno scelto di adottare, tra le altre, anche la metodologia della **Teoria del Cambiamento**³⁶ processo rigoroso e partecipativo in cui l'organizzazione è chiamata a lavorare assieme a propri stakeholders per definire obiettivi di lungo termine e relativi indicatori, pianificare le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi, identificando le condizioni affinché tali obiettivi possano essere raggiunti. Contrariamente ad altri strumenti, la metodologia della Teoria del Cambiamento non si limita a misurare ex post un cambiamento avvenuto, ma abilita un'organizzazione a costruire intenzionalmente l'impatto che desidera generare. Infine, due aziende provano anche a rendere conto in termini monetari dell'impatto generato, attraverso l'utilizzo del **Social Return On Investment (SROI)**, un indice che mette in rapporto il valore attuale netto dell'impatto (outcome prodotti) e il valore totale dell'investimento (input investiti), sia a livello retrospettivo e predittivo. Dunque il SROI può essere interpretato come un indice di efficienza, in quanto misura la capacità di un'organizzazione di trasformare le risorse investite in azioni capaci di generare un ritorno sociale.

Altri standard e/o metodi di valutazione citati almeno una volta dalle 38 aziende in compresenza con altri riguardano in particolare la dimensione finanziaria e la questione climatica. Gli Standard SASB³⁷ (*Sustainability Accounting Standards Board*) sono focalizzati sulla dimensione finanziaria. Essi si concentrano specificamente sulla rilevanza finanziaria delle questioni di sostenibilità, che hanno maggiori probabilità di avere un impatto sulle scelte degli investitori. Si tratta dell'*Impact*

³⁴ <https://www.nexteconomia.org/la-valutazione-dimpatto-sociale/>

³⁵ Associazione nazionale multistakeholders nata nel 2011 che unisce diversi portatori di interesse, tra questi ci sono i sindacati, le associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, associazioni imprenditoriali e datoriali, ONG, Accademia ed Enti del Terzo Settore.
<https://www.nexteconomia.org/>

³⁶ L'espressione "Theory of Change" (ToC) viene formalizzata nel 1995 presso l'Aspen Institute, in particolare grazie al lavoro di Carol Weiss, Weiss, C. (1995).

³⁷ <https://sasb.org/>

*Reporting and Investment Standards*³⁸ (IRIS), un catalogo di metriche utilizzato soprattutto nella finanza di impatto. Inoltre, 1 azienda fa riferimento al Regolamento on Sustainability-related disclosures in the financial services sector SFDR³⁹, regolamento europeo del 2019 studiato per aiutare gli investitori a distinguere e confrontare le numerose strategie di investimento sostenibili disponibili nell'Unione Europea, richiedendo che le informazioni vengano presentate in modo standardizzato. Gli standards riferiti alla questione climatica sono il *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*⁴⁰ (TCFD) e il *Climate Disclosure Standard Board*⁴¹ (CDSB).

Riepilogando, delle 38 SB di cui si è analizzata la relazione d'impatto 24 (63%) utilizzano una compresenza di metodologie. Delle 14 aziende che utilizzano una sola metodologia, 10 usano il BIA, 2 il framework SDGs, 1 il GRI, 1 fa riferimento soltanto al framework ESG.

Nessuna impresa del campione analizzato utilizza il **Bilancio del Bene Comune (BBC)**, contrariamente a quanto emerso dall'analisi di Assobenefit (2023) (1,31%). Si tratta di una matrice che incrocia 5 categorie di stakeholders (fornitori, proprietari e partner finanziari, collaboratori, clienti e contesto sociale, ambiente e future generazioni) con 4 valori (dignità umana, solidarietà e giustizia, sostenibilità ambientale, trasparenza e condivisione delle decisioni). E' uno strumento sviluppato dal movimento internazionale dell'Economia del Bene Comune (EBC)⁴², nato in Austria nel 2010.

Possiamo confermare, sulla base delle interviste, che il fatto di non indicare uno standard unico di riferimento lascia alle imprese la decisione su quali siano i più adatti e completi a misurare il loro impatto. Come si evince anche dalle interviste fatte. Ad esempio,

"Rispondere al questionario BIA rischia di essere frustrante e di fatto la metodologia BIA non riesce a dare conto del cambiamento ottenuto; il SABI da un'idea di valore più accurata. Stiamo anche valutando se adottare per il futuro anche la Teoria del Cambiamento." (Futura Law Intervista 28 maggio 2024).

"Il GRI è molto schematico, e funziona. La stessa cosa la metodologia della Teoria del Cambiamento; il BIA permette di avere un riscontro di un ente terzo. Infine la valutazione BES è più funzionale alla narrazione e a far capire il vero valore generato." (Ri)Generiamo, intervista del 22 maggio 2024).

"Abbiamo scelto di usare il metodo SABI, che rispetto ai GRI, sembra offrire una metodologia più partecipativa. Purtroppo ad oggi il metodo SABI è poco conosciuto anche delle Camere di

³⁸ <https://iris.thegiin.org/>

³⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2088>

⁴⁰ <https://www.fsb-tcfid.org/>

⁴¹ <https://www.cdsb.net/>

⁴² <https://www.econgood.org/>

commercio. Per questo abbiamo comunque utilizzato anche i GRI per avere un riferimento più oggettivo e riconosciuto a livello internazionale." (Vanni, intervista del 20 maggio 2024).

6.2 Risorse immateriali, nuovi apprendimenti e gestione dell'innovazione

Quando un'azienda si propone istituzionalmente obiettivi di natura sociale ed ambientale dovrebbe, redigere la relazione annuale sull'impatto generato con relativa valutazione. Questo atto rappresenterebbe lo strumento concreto per mostrare all'interno e all'esterno l'effettiva capacità e volontà della governance di indirizzare la gestione verso un rafforzamento della sostenibilità. Non si tratterebbe quindi di un adempimento formale, ma dell'avvio di un percorso capace di aumentare la consapevolezza e il promuovere il miglioramento continuo. Proprio questa interpretazione pare emergere dalle imprese. Ad esempio:

Il bilancio di impatto è un documento imposto dal regime giuridico delle società benefit (è un costo), ma permette di fare un punto "zero", riprendendo la storia: da dove si è partiti e dove si vuole andare." (Vanni, Relazione di impatto 2022, p. 7).

La valutazione d'impatto può così aiutare a definire le aree di miglioramento, competenze necessarie e il capitale sociale che può essere mobilitato e sviluppato all'interno e all'esterno) dell'organizzazione.

Infatti, tra le novità della CSRD vi è la comunicazione sulle "risorse immateriali" in riferimento al capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale e di "come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa" (Art.1 comma 3). Tale approccio vede l'organizzazione come un sistema complesso, in cui l'insieme non è solo costituito dalla somma delle singole componenti (Meadows, 2019 ed. orig. 2008). Piuttosto, è la rete di relazioni attivata in chiave collaborativa che genera nuove capacità e mobilita nuove risorse, dalle competenze, alle informazioni, ai processi di apprendimento e innovazione, indispensabili per muoversi nella direzione della sostenibilità non solo economica ma anche sociale e ambientale

In quest'ottica, implementare ai fini della relazione un processo di progettazione, monitoraggio e valutazione dell'impatto generato può rappresentare una significativa occasione per sviluppare innovazione, in termini di nuova conoscenza in merito ai propri prodotti e servizi, alle proprie attività e ai processi e sistemi gestionali. Inoltre, si crea per questa via un'infrastruttura tecnica e sociale che consente, attraverso progressivi miglioramenti, di dotare l'impresa di strumenti nuovi ed efficaci per sostenere il miglioramento.

Partiamo con l'esaminare la conoscenza sviluppata in merito a prodotti e servizi. Se le variabili sociali e ambientali entrano nella funzione di produzione di valore dell'impresa, l'impresa deve aggiornare o cambiare i propri processi e prodotti per tenerne conto. Il processo di innovazione può

essere radicale, ad esempio con la sostituzione dei materiali, impiegando per la realizzazione dei prodottimateriali biobased, riciclati, che valorizzano gli scarti, ecc. Oppure, può essere incrementale, con una progressiva modifica dei prodotti e dei processi tesa ad esempio al risparmio energetico, alla riduzione delle componenti non riciclabili, ecc. Tra i casi studiati abbiamo rilevato uno sforzo diffuso verso questi tipi di innovazione., facilmente individuabili soprattutto nelle aziende produttive e manifatturiere, dove la riflessione sulla sostenibilità si traduce in un allargamento sistematico dell'esame di tutti gli aspetti in gioco.

Vanni nel 2023 ha realizzato nuove collezioni di occhiali in acetato DryBlock e bioacetato per limitare l'utilizzo di agenti chimici nel processo produttivo, che costituiscono il 20% del totale della produzione di occhiali in acetato. Inoltre, la stessa impresa ha limitato l'impatto di emissioni di CO2 relative alla produzione degli astucci in cui riporre gli occhiali, sia attraverso l'utilizzo di materiali riciclati -cartone per l'astuccio e poliammide e poliestere per le teline pulisci occhiali e la bustina in stoffa per gli occhiali da sole -, sia attraverso il miglioramento della logistica delle spedizioni.

Sargomma, dal canto suo, sta investendo sui processi di riciclo della gomma, avviando contatti con un'azienda del torinese specializzata nel riciclo della gomma e titolare di brevetto sul processo di produzione, tramite devulcanizzazione, di un elastomero ottenuto al 100% dal riciclo di scarti di produzione industriale.

La Torrefazione Costadoro ha intrapreso un'innovazione radicale nella realizzazione di un nuovo stabilimento sia da un punto di vista sociale che ambientale: sono state eliminate tutte barriere architettoniche e l'approccio orientato al risparmio energetico si estende a ogni aspetto della struttura, partendo dai materiali utilizzati, passando per il sistema di illuminazione zenitale (luci crepuscolari) del magazzino, fino agli impianti fotovoltaico sui tetti e quelli di nuova generazione che ottimizzano i consumi energetici (non ci sono impianti di condizionamento e ma si recupera il calore delle tostatrici). Inoltre, ha sostituito il packaging del caffè, passando da un poliaccoppiato (PET e alluminio) a un mono materiale plastico (HDPE 04), garantendo così la possibilità di riciclo. E ancora ha avviato partnership commerciali per valorizzare diversi scarti di produzione: cede pellicole argentee dei chicchi di caffè come sottoprodotti a un'azienda di Castellazzo Bormida per trasformarle in biogas⁴³; ha avviato la commercializzazione di un nuovo prodotto, un infuso realizzato a partire dalla cascara, la buccia del chicco di caffè.

Altri esempi di sperimentazioni e attivazione di partnership commerciali tra filiere differenti arrivano da Biova, Dual Sanity e Reynaldi. Biova, che nasce per valorizzare il pane invenduto per

⁴³ https://torino.corriere.it/notizie/economia/24_aprile_05/l-impresa-di-costadoro-dagli-scarti-del-caffe-biogas-per-l-agricoltura-7c6c1f10-c6cc-440d-92a7-3f8989e23x1k.shtml

fare birra, nel 2023 ha sperimentato e inserito in gamma le birre fatte con recupero di pasta e riso e ha avviato un'azione di ricerca e sviluppo per brevettare il nuovo sistema. Dual Sanity, impresa market-leader in Italia nell'area salute e benessere, con particolare riferimento all'ambito dei dispositivi medici ortopedici, ha deciso di donare materiali di produzione inutilizzati a Imprese Cooperative che operano nell'ambito delle sartorie sociali (Report di Sostenibilità 2022, p.31). E ancora, Reynaldi, azienda di cosmesi, nel corso del 2021 ha deciso di supportare una startup a vocazione sociale, diventandone partner industriale ed investitore. Vortex, infatti, si occupa di recuperare il sottoprodotto derivato dalla lavorazione di succhi di frutta, trasformando questo scarto alimentare in una materia prima che utilizza per la produzione di cosmetici naturali. Inoltre il progetto si appoggia alla *Cooperativa Sociale Dalla Stessa Parte*, per favorire l'integrazione nel lavoro di persone appartenenti a categorie svantaggiate (Report di Sostenibilità 2021, p.20).

Infine, implementare un processo di progettazione, monitoraggio e valutazione dell'impatto generato può rappresentare una significativa occasione per sviluppare nuova conoscenza in merito ai processi e sistemi gestionali. Anche in questo caso lo sviluppo di un'infrastruttura interna tende ad accrescere nel tempo il potenziale di innovazione, rendendo permanente l'applicazione di competenze e metodologie, il cui utilizzo si allarga alle diverse aree di attività.

In quest'ottica, quale ruolo giocano eventuali certificazioni già acquisite?

Il 54% delle imprese (29) ha delle certificazioni. La certificazione che ricorre maggiormente è la ISO 9001:2015 (gestione qualità) presente nel 37% del cluster (20 aziende). Segue la ISO 14001:2015 (gestione ambiente), presente nel 22% delle aziende (12), di cui una ha solo avviato il percorso per ottenere la certificazione. In terza battuta si trova la UNI/PdR 125 parità di genere, che ricorre nel 19% dei casi (10), in tre dei quali è stato solo avviato il percorso verso la certificazione (obiettivo 2024). La certificazione SA 8001 – Responsabilità sociale ricorre 5 volte. Seguono la certificazione Ecovadis e ISO 45001 – salute e sicurezza (4 volte), la ISO 14064 - rendicontazione e monitoraggio dei GHG (2); ISO 27001 – sicurezza delle informazioni (2); ISO – 13485 – Sviluppo e produzione di dispositivi medici (2); ISO 22000 – Sicurezza alimentare (1; e 1 dichiarata per il 2024); ISO 37001 – Anticorruzione (1); ISO 56002:2019 – Sistema gestione Innovazione (1); ISO 21001:2019 – Sistema gestione Formazione (1); ISO 20121:2012 - Sviluppo e Gestione Eventi Sostenibili (1); ISO 30415:2021 - *Diversity e Inclusion* (1); PAS 2060: 14 *Carbon neutrality* (1).

Nella maggior parte dei casi si tratta di certificazioni già adottate e ottenute prima di diventare SB, in alcuni casi è stato avviato il percorso di ottenimento della certificazione, soprattutto ambientale e relativa alla parità di genere. In entrambi i casi le certificazioni possono essere strumenti a disposizione delle organizzazioni per aiutarle a perseguire gli obiettivi di beneficio comune: sia sul versante della raccolta dati che della sistematizzazione e comunicazione degli stessi. E' possibile,

infatti, individuare un "approccio ISO alla sostenibilità": grazie a una struttura comune dei diversi Standard denominata "*harmonized structure*" e quindi realizzare dei sistemi integrati di gestione che possono essere utilizzati per gestire gli impatti ESG (Di Maria, Strazzeri, 2022).

Da notare che in presenza di certificazioni la percentuale di chi rende pubblica la propria relazione di impatto sale a 88% rispetto al 63% del cluster. Questa percentuale sale ulteriormente a 92% in presenza della certificazione B Corp.

La Ricerca nazionale sulle società benefit (Assobenefit et al, 2024) rileva che nelle imprese manifatturiere la quota di imprese con certificazioni è pari al 35% tra le SB, ben 17 punti percentuali in più rispetto alle altre imprese. Effettivamente, delle 10 imprese manifatturiere del cluster, 7 hanno certificazioni e una è in fase di ottenimento.

Come per la relazione, anche per le certificazioni, sembra prevalere tra le aziende impegnate nell'innovazione verso la sostenibilità, la dimensione sostanziale, più che quella burocratico formale e strumentale.

In conclusione, quando un'azienda si propone istituzionalmente obiettivi di natura sociale ed ambientale e redige una relazione annuale sull'impatto generato, con relativa valutazione, ha in mano una leva per sviluppare in modo progressivo e strutturale cambiamento e innovazione, in grado di accrescere il valore generato.

La fotografia che emerge dall'analisi sulle SB negli anni 2019-2022 è quella di un gruppo di aziende dinamiche, che crescono di più e generano margini più elevati rispetto alle aziende non-benefit. Prendendo in esame i parametri convenzionali di performance economica e reddituale, si osserva una maggiore crescita del fatturato (+37% delle Società Benefit vs. +18% delle non-benefit nel periodo 2019-2022 in termini mediani) e un più elevato margine unitario misurato dall'EBITDA margin (la mediana passa tra 2019 e 2022 da 8,5% a 9% per le Società Benefit e da 8,1% a 8,3% per le non-benefit), che può quindi essere redistribuito agli shareholder. Inoltre, la produttività è più alta (62.000€ per addetto per le Società Benefit vs. 57.000€ per le non-benefit nel 2022) e consente di far fronte a un costo del lavoro maggiore (41.000€ per addetto per le Società Benefit a 38.000€ per le non-benefit nel 2022), distribuendo più valore ai dipendenti. Infine, le SB creano basi solide per generare performance anche nel lungo termine in quanto investono di più nelle leve strategiche come i brevetti, mostrano una internazionalizzazione più spinta e una maggiore attenzione alla sostenibilità (Assobenefit et al., 2024).

7. Riflessioni conclusive: evidenze empiriche e modelli di azione

7.1 Le vie di evoluzione delle PMI tradizionali

Questo approfondimento si è proposto l'obiettivo di verificare due ipotesi:

- H1 - aumentare il grado di allargamento e l'integrazione della missione e degli obiettivi verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale genera effetti positivi sul livello di innovazione e di competitività della PMI;
- H2 - aumentare l'utilizzo di dati e misure sistematiche della sostenibilità economica, sociale e ambientale genera effetti positivi sul livello di innovazione e di competitività della PMI.

Abbiamo individuato nello strumento della reportistica sulla sostenibilità il luogo dove verificare le nostre ipotesi, esplorando i nessi tra la relazione di sostenibilità e i cambiamenti sostanziali di strategia, i percorsi scelti per l'attuazione, il ruolo svolto dagli stakeholders e gli effetti trasformativi ottenuti rispetto alla sostenibilità. Siamo dunque arrivati a riformulare le nostre domande di ricerca, ponendo al centro dell'attenzione il report di sostenibilità: questo documento costituisce solo un onere, un vincolo aggiuntivo all'attività d'impresa, oppure può diventare un'opportunità per implementare nuove posture e strategie? Più in generale, considerare la sostenibilità parte integrante della missione - esplicitando obiettivi, azioni e misure - aumenta le capacità di innovazione e la competitività dell'impresa?

Nel tirare le fila delle analisi fin qui condotte ripartiamo dalle sfide che le PMI incontrano all'interno di questo scenario, che possiamo riassumere nella seguente tipologia.

- Sfide relative alle competenze: carenza/assenza di competenze e di personale e management qualificato in materia di sostenibilità. Le aziende dovranno valutare se e come sviluppare internamente le competenze o reperirle all'esterno (tramite consulenti o nuove assunzioni).
- Sfide relazionali: necessità di adottare all'interno un approccio centrato sul coinvolgimento delle persone e sul decentramento e all'esterno un approccio di filiera, tanto nella raccolta e misurazione dei dati, quanto in fase di reporting (considerando che negli obblighi di rendicontazione rientrerà la supply chain delle aziende direttamente sottoposte ad obbligo).

- sfide tecniche: necessità di adottare un sistema di raccolta dei dati e misurazione che sia affidabile e coerente con il significato che assumono attività e processi per le persone che li svolgono e che consenta il controllo delle prestazioni ESG ai fini della pianificazione strategica e del miglioramento continuo
- sfide economiche: necessità di risorse per investimenti, rappresentati da strutture e tecnologie ed ore di lavoro richieste per l'ampliamento delle attività e delle relazioni interne ed esterne e per la formazione.

Come esplicitato nel primo capitolo, abbiamo scelto di affrontare i due quesiti della ricerca attraverso l'analisi di una categoria specifica di imprese, le SB, che assumono mission e obiettivi allargati alla sostenibilità (H1) e adottano la misura sistematica della sostenibilità (H2). Abbiamo ritenuto che l'analisi di questo sottogruppo potesse offrire indicazioni ragionevolmente valide per tutte le imprese, specialmente PMI. Compito della ricerca è stato rilevare gli effetti di questi cambiamenti e della connessa attività di reporting nell'eventuale miglioramento in termini di cultura, organizzazione e operatività. La ricerca ha anche esplorato i nessi causali capaci di generare innovazione e competitività che l'impresa ha cercato, osservato e interpretato promuovendo l'investimento sulla sostenibilità e i cambiamenti nella relazione con il contesto, in particolare sul versante della relazione con gli stakeholders interni ed esterni. Questi sono particolarmente importanti per comprendere come nelle diverse storie delle imprese e nella varietà di situazioni esista una relazione diretta tra azioni orientate alla sostenibilità ed impatti sui fattori di competitività di lungo periodo.

Come abbiamo argomentato, è possibile individuare una certa correlazione e complementarità tra gli aspetti rendicontativi specifici delle SB e la normativa internazionale relativa a questa crescente richiesta di non *financial disclosure* (NIBR, 2019). C'è anche chi sostiene che le Società Benefit rappresentano un modello di business che anticipa le direttive UE e consente alle imprese che volontariamente adottano questo modello legale di poter affrontare le sfide future, non soltanto sociali e ambientali che derivano dal contesto geopolitico, climatico, sociale ed economico attuale, ma che di normazione internazionale (Rizzo 2022). Da una parte, infatti, la governance della sostenibilità prevista normativamente per le SB (finalità di beneficio comune inserite nello statuto),

può portare all'adozione di adeguati assetti organizzativi di gestione e controllo e dimostrare la direzione e le mosse che l'azienda intraprende per generare impatti positivi, o ridurre gli impatti negativi, relativi alle tre prospettive ESG. Dall'altra, la normativa sulle SB grazie alla previsione di una valutazione d'impatto con valenza strategica risponde all'esigenza di una gestione *forward-looking* prevista dalla proposta CSRD poiché presuppone l'identificazione di indicatori di andamento attuale ma, al contempo, espressivi di un andamento prospettico.

Anche un campione limitato come quello utilizzato nella nostra ricognizione evidenzia passaggi chiave nei percorsi verso la sostenibilità, che fanno emergere diverse traiettorie e sperimentazioni. Esse in molti casi convergono e si cumulano facendo emergere un effetto sostanziale, che può essere rintracciato nelle esperienze dei protagonisti d'impresa: un'attitudine all'innovazione che nel tempo si configura come una vera e propria strategia.

Queste trasformazioni sono alla portata di moltissime PMI, che possono adottare intenzionalmente i medesimi obiettivi, azioni e pratiche di misura dell'impatto, indipendentemente dal loro profilo giuridico. Queste scelte, rappresentate nello schema che abbiamo adottato per sintetizzare le strategie d'impresa, sarebbero in grado di farle evolvere superando una visione tradizionale d'impresa (quadrante C della figura 1), avvicinandole alla pratica della sostenibilità economica, sociale e ambientale (quadrante A). Considerando l'effetto ecologico-ambientale, un movimento marcato in questa direzione delle PMI localizzate in un'area potrebbe cambiare il suo profilo.

Nella rappresentazione grafica delle scelte possibili in cui tutte le imprese si devono necessariamente collocare, vi sono altre tre alternative di posizionamento.

La prima riguarda l'inerziale e tradizionale distanza dell'impresa dalla pratica della sostenibilità (figura 4, permanenza in C), magari con qualche aggiustamento burocratico formale rispetto a richieste esterne di rendicontazione e a fronte della pressione al cambiamento. La seconda deriva dalla scelta di puntare sulla retorica della sostenibilità, senza introdurre cambiamenti sostanziali (quadrante B). Alcuni anni or sono l'ISTAT (2018) rilevava su un campione rappresentativo di imprese italiane che la gran parte (66,6%) dichiarava di essere orientata verso la sostenibilità ambientale, ma solo una percentuale molto bassa (13,7%) aveva messo in atto cambiamenti nei processi tali da modificare l'impatto. Infine, la terza possibilità riguarda l'adozione di risparmi e

adattamenti pratici che evocano la sostenibilità, senza una visione ampia e integrata capace di generare valore economico, sociale e ambientale (Quadrante D).

Come abbiamo osservato, alle diverse collocazioni ipotizzate corrisponde una specifica relazione con gli stakeholders, che nella visione tradizionale dell'impresa (quadrante C) sono soggetti irrilevanti rispetto ai processi decisionali, in quella proiettata verso il green washing (quadrante B) sono semplicemente risorse da usare e manipolare, in quella orientata alla sola competizione sui costi (quadrante D) sono risorse da cui aumentare l'estrazione di valore economico. Nelle PMI orientate alla sostenibilità (quadrante A) gli stakeholders interni ed esterni sarebbero soggetti riconosciuti e coinvolti in modo crescente, che influenzerebbero i processi decisionali acquisendo un peso sulla determinazione degli obiettivi e sulla misura dei risultati.

Figura 4 - Possibili vie di evoluzione delle PMI tradizionali

7.2 Il report di sostenibilità: uno strumento per l'innovazione

Alla luce di quanto esplorato attraverso la ricerca e gli studi di caso, traiamo alcune conclusioni operative. Le evidenze empiriche suggeriscono infatti indicazioni sul ruolo che può svolgere, nel processo di innovazione, il report di sostenibilità: in questa prospettiva un adeguato processo redazionale del report diventa l'agenda per il miglioramento continuo e lo strumento per la mobilitazione degli stakeholders interni ed esterni verso la sostenibilità, a misura e nel contesto

specifico dell'impresa. Viene costituita un'infrastruttura tecnica e sociale nell'impresa che consente di sostenere impatti permanenti e progressivamente crescenti.

Si tratta di un percorso complesso, che stilizzando le esperienze analizzate, risulta essere articolato in 3 diverse fasi, qui di seguito elencate.

Fase 1: preparazione

- individuazione degli obiettivi annuali alla luce della mission allargata dell'azienda (incorporazione di obiettivi ESG all'interno della strategia aziendale)
- coinvolgimento degli stakeholders per la definizione dei temi materiali
- costruzione dell'infrastruttura di misurazione e gestione dell'impatto

Fase 2: implementazione

- raccolta e analisi dei dati
- coinvolgimento stakeholders per la raccolta e l'attribuzione di significato ai dati
- valutazione dell'impatto / incentivi e premialità

Fase 3: redazione e discussione

3. scrittura
4. comunicazione e raccolta feedback del report
5. consolidamento dei progressi ottenuti, della visione e della consapevolezza del cambiamento

Fase 1: preparazione.

La fase di preparazione si può articolare in tre passaggi che non sono necessariamente in successione cronologica, ma dovrebbero essere compresenti.

Per prima cosa è necessario individuare gli obiettivi specifici dell'anno alla luce della mission allargata dell'azienda (incorporazione di obiettivi ESG all'interno della strategia aziendale) e degli eventuali obiettivi nell'anno precedente.

Gli obiettivi ESG, di beneficio comune riportati nello statuto nel caso delle società benefit, dovrebbero tenere conto della *mission* dell'organizzazione e del suo modello di business. Allo stesso tempo dovrebbero rappresentare la capacità dell'organizzazione di essere visionaria. Essi

rappresentano, infatti, la traduzione della *vision* dell'azienda. Più gli obiettivi ESG sono numerosi, più è difficile avere una *vision* chiara da raccontare. Lo stesso vale per obiettivi ESG dichiarati come parte integrante della strategia aziendale.

E ancora, più gli obiettivi ESG sono numerosi più è difficile predisporre un piano annuale dedicato a obiettivi specifici. L'ideale sarebbe individuare da 3 a 5 finalità ESG. A rigore, tutte le aziende, a prescindere dal settore e dalla grandezza dovrebbero considerare e declinare in modo specifico queste 4 macro finalità: a) realizzare al meglio quello per cui sono nate (riduzione impatti negativi diretti; aumento impatti positivi diretti); b) contaminare l'intera catena del valore (farsi carico degli impatti indiretti); c) promuovere un ambiente di lavoro bello e generativo; d) generare valore condiviso (arrivando a proporre una seria giustificazione del prezzo).

Ai fini di una maggior chiarezza e trasparenza risulta utile una visualizzazione degli obiettivi ESG, (e quindi anche delle finalità di beneficio comune nel caso delle SB), attraverso una griglia che li correla agli obiettivi specifici dell'anno, quelli passati e quelli futuri. Un'ulteriore arricchimento della griglia è data dall'indicazione dei vari SDGs attivati e dei diversi temi materiali coinvolti in relazione a ciascun obiettivo specifico, a cui è opportuno aggiungere i diversi KPIs scelti, specificando se sono tratti da qualche standard di riferimento.

E' possibile immaginare anche un'implementazione graduale degli obiettivi ESG, affrontandoli di anno in anno, per consolidarli nel tempo. Non tutti gli obiettivi ESG, pertanto, devono tradursi ogni anno nello stesso numero di obiettivi specifici.

Il secondo passaggio utile per sostenere il processo di trasformazione attraverso la reportistica riguarda l'allargamento del processo di definizione degli obiettivi specifici da implementare. Esso dovrebbe coinvolgere tutti gli attori aziendali, ciascuno con le proprie responsabilità: dalla direzione, ai responsabili di impatto (o eventuale consiglio di impatto), fino a tutti/e collaboratori e collaboratrici. Parallelamente, andrebbero coinvolti gli altri stakeholders per confrontarsi sulla rilevanza dei temi materiali individuati. A tale proposito si sottolinea come la scelta di individuare un organo collegiale quale responsabile dell'impatto, piuttosto che non una singola persona, risulti particolarmente indicato per sostenere i processi di coinvolgimento e rafforzare la coerenza con forme di leadership condivisa.

L'efficacia di tale coinvolgimento dipende molto dalla infrastruttura di misurazione e valutazione dell'impatto che si sceglie di utilizzare e dal modo in cui il coinvolgimento avviene.

Come abbiamo visto, le SB utilizzano strumenti di monitoraggio e valutazione differenti. Ed effettivamente strumenti diversi si possono completare e rafforzare a vicenda. Uno strumento ideale per la definizione del piano di gestione del beneficio comune e relativa valutazione è la Teoria del Cambiamento (ToC). Definite le finalità di beneficio comune, o gli obiettivi ESG (che costituiscono le "dichiarazioni di impatto" dell'impresa), a ritroso, si definiscono outcome, output (obiettivi specifici annuali) e relative attività e risorse necessarie. Per ogni outcome e ogni output si identificano successivamente i KPIs relativi. La ToC, dunque nel momento che abilita la progettazione del cambiamento (disegnare l'impatto desiderato) pone le basi per una rigorosa valutazione dello stesso impatto. Quest'ultima dipende dalla scelta dei KPIs. A questo proposito, utilizzare i GRI Standards (e quindi gli ESFR) per la rendicontazione delle performance di sostenibilità aziendali costituisce una valida modalità per costruire una base dati solida e comparabile. Inoltre, i GRI Standards (e quindi gli ESFR) sono una guida per arrivare a definire la matrice di materialità.

Infine, in un percorso di progressivo ampliamento della *disclosure*, la scelta del framework del Reporting Integrato, quale struttura narrativa in cui far confluire l'intero processo, è preferibile per una rappresentazione complessiva del valore creato dall'impresa con riguardo a tutte le forme di risorse da essa impiegate per perseguire i suoi obiettivi strategici, di mercato, di contributo al contesto e agli stakeholders (OIBR, 2020): Il framework del Reporting Integrato, infatti, in cui la rappresentazione del processo di impresa avviene nei termini successivamente descritti, ben si sposa con la ToC. L'organizzazione fa leva sui diversi capitali utilizzati come input (finanziario, materiale/tangibile, intellettuale, umano, sociale e relazionale, naturale) che vengono trasformati, incrementati o consumati attraverso le attività svolte. Il risultato delle attività è rappresentato dall'output, in termini di prodotti e servizi generati (inclusi eventuali rifiuti o emissioni), ma anche in termini di evoluzione e trasformazione della stessa azienda, il cui valore si modifica nel tempo. Gli outcomes rappresentano le conseguenze (positive o negative, interne ed esterne) sui capitali, generate dalle attività aziendali.

Fase 2: implementazione.

La fase di implementazione va dalla raccolta dati fino alla loro analisi e valutazione, passando nuovamente per il coinvolgimento degli stakeholders nel processo di rilevazione e attribuzione di significato ai dati. La raccolta dati è tanto più efficace quanto più si sono definiti KPIs chiari e stabilite le modalità per tracciare il dato. Ogni azione che si compie è generatrice di una moltitudine di dati (energia consumata, o evitata, rifiuti prodotti, o evitati, tempo investito, apprendimenti acquisiti, avvio di nuove relazioni, ecc). E' opportuno, dunque, avere ben chiaro a quali dati si è interessati e come fare per catturare puntualmente il dato. Per questo motivo la raccolta dati va impostata come un processo continuativo cui dare importanza nel tempo piuttosto che come un evento da fare una volta l'anno ricostruendo a ritroso il dato.

Inoltre, considerando che ogni azione è generatrice di dati, ciascuna unità organizzativa deve essere messa in grado di raccogliere i dati di propria competenza per poterli condividere con chi supervisiona il processo di monitoraggio e valutazione.

Una solida base dati (sia quantitativi che qualitativi) è il punto di partenza necessario per avere una visione di insieme e poter condurre delle analisi e valutazioni. Una corretta implementazione della ToC nella fase iniziale permette, in questa fase di valutazione, di effettuare una mappatura del cambiamento agito e di identificazione dei nessi causa-effetto tra azioni, obiettivi e impatti sugli stakeholders di interesse.

In fase valutativa, inoltre, può essere opportuno ragionare su possibili sistemi di incentivi collettivi/ misti/ sia per dipendenti che per manager. A sua volta, questo sollecita a riflettere maggiormente sulle nuove modalità di fissazione degli obiettivi manageriali, e non, e di misurazione dei risultati, modificando le metriche da adottare che inevitabilmente non possono più limitarsi a fissare e rendicontare solo i risultati economico-finanziari, ma devono definire, valutare e ponderare anche l'impatto delle azioni aziendali sul valore sociale e sugli aspetti ambientali per la generazione di benessere per gli stakeholders, secondo il paradigma della doppia materialità proposta dalla CSRD.

Fase 3: redazione e uso del report.

L'ultima fase è quella della scrittura vera e propria del report e relativa comunicazione.

Come si evince da quanto detto precedentemente, la fase di scrittura, è dunque solo la punta di un iceberg rappresentato da un processo complesso. Tale fase è presieduta dal soggetto (individuale o collettivo) individuato come responsabile dell'impatto, ma nuovamente è opportuno un coinvolgimento delle unità organizzative e delle persone per un apporto specifico alle rispettive funzioni.

Una volta scritto, il report di impatto va comunicato e diffuso. Stando ai GRI (e ai nuovi ESRS) viene data particolare importanza al modo in cui gli stakeholders ricevono le informazioni contenute nel report in termini sia di contenuti che di modalità, e al ruolo che queste informazioni svolgono nelle decisioni degli stakeholders riguardanti l'organizzazione cui esse si riferiscono. E' possibile immaginare, ad esempio, anche una sezione dedicata del sito, facile da trovare, in cui dare evidenza della scelta di pubblicare il report di sostenibilità.

Rendere pubblica la relazione non significa che automaticamente essa venga letta e utilizzata. Perché questo avvenga è necessario uno sforzo attivo da parte dell'azienda attraverso un'efficace e capillare attività di comunicazione istituzionale e non (comunicati stampa, conferenza stampa, newsletter, canali social). Inoltre, a proposito di monitoraggio, un dato che diventa significativo monitorare è proprio lo scaricamento della relazione di impatto dal sito. Infine, per impostare la comunicazione come una relazione biunivoca, e non univoca, è bene segnalare chiaramente un canale attraverso cui potersi mettere in contatto con l'azienda per richieste di maggiori informazioni. Infine, internamente la relazione diventa il momento in cui si fa il punto sulle pratiche di lavoro e sui processi di miglioramento continuo in cui tutti i dipendenti, per i rispettivi livelli e ruoli, sono ingaggiati.

In conclusione, possiamo riassumere i principali benefici che derivano da un approccio rigoroso alla preparazione, stesura e utilizzo del report di sostenibilità, volto a generare e poi misurare e valutare l'impatto generato. Essi sono (OIBR, 2020, pp. 16-17): a) creazione di una cultura della rendicontazione e del controllo di gestione, che supporta il monitoraggio e l'analisi delle informazioni; b) impostazione della gestione per obiettivi o per progetti e puntuale monitoraggio degli stati di avanzamento; c) abbattimento delle barriere tra settori interni all'azienda e stimolo alla condivisione delle conoscenze fra diverse aree, funzioni e reparti; d) sviluppo di un ambiente

organizzativo più collaborativo; e) rilevazione delle performance in modo più sintetico e intuitivo; f) crescita della consapevolezza sul modo in cui l'azienda crea valore; g) creazione di una cultura aziendale volta al miglioramento continuo.

7.3 Innovazione incrementale e cambiamento

Secondo il premio Nobel Douglass C. North (1990) sono i cambiamenti graduali a generare mutamenti istituzionali permanenti che, di conseguenza, contribuiscono allo sviluppo economico di una società nel tempo. I cambiamenti discontinui, viceversa, non riescono a modificare i driver dello sviluppo economico perché le regole formali possono cambiare ma non accade lo stesso per i vincoli e gli incentivi informali.

Alla luce di quanto abbiamo visto nel caso delle SB, possiamo leggere l'obbligo di redazione di report di sostenibilità, sia come fattore di cambiamento discontinuo, che come leva per il cambiamento graduale. Da una parte, infatti, l'obbligo di legge impone un prima e un dopo, creando una discontinuità sull'asse temporale, e agendo, appunto, sul cambio delle regole formali. Allo stesso tempo, tuttavia, il fatto di cominciare a redigere dei report di sostenibilità può costituire una leva di cambiamento incrementale sia a livello micro (singola azienda che redige il report) sia a livello macro (somma di un numero significativo di relazioni e comportamenti delle singole aziende nel mercato). Questo cambiamento prende forma quando la realizzazione del report viene sostenuta con la creazione di un'infrastruttura tecnica e sociale permanente. Alla norma formale si associano evoluzioni nei comportamenti e nelle relazioni informali che tendono a divenire e a strutturare percorsi stabili di sviluppo economico: si innesca un processo di azione e retroazione tra organizzazioni (azioni) e istituzioni (norme). Questo è esattamente il motivo per cui la reportistica di sostenibilità, per quanto non obbligatoria per le PMI, potrebbe diventare parte di una strategia per l'innovazione e la competitività.

Ogni attività legislativa, quindi, da quella nazionale a quella comunitaria, condiziona prassi e comportamenti delle aziende, e a sua volta, essa stessa è il frutto di un processo continuo di consolidamento delle prassi e dei comportamenti dei diversi attori economici e non. All'interno di questo panorama interpretativo, si possono individuare tre macro tipologie di atteggiamenti da parte

delle aziende nei confronti dell'attuale richiesta di un reporting della sostenibilità: a) *vincolo*: il reporting di sostenibilità è vissuto come un obbligo, imposta dalla pressione legislativa anche attraverso le richieste delle imprese grandi della propria filiera: è un costo da sostenere per poter operare, quindi a fronte di un eventuale cambiamento di contesto, si riterrebbe utile perfino annullate le pratiche responsabili; b) *opportunità strumentale*: il reporting di sostenibilità è vissuto come veicolo di marketing e di comunicazione (immagine), anche come supporto alla realizzazione di azioni pratiche di efficientamento (beneficio solo economico) (figura 5: linee gialle che da C portano a B e D); c) *identità*: il reporting di sostenibilità è scelto liberamente per motivazioni intrinseche e per un'adesione interiore e simbolica a dei codici identitari che poggiamo sul valore della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

A queste tre tipologie di atteggiamenti, considerati tra loro antitetici, se ne può aggiungere una quarta, che si sviluppa a partire dalla prima tipologia di atteggiamento per arrivare alla terza: d) *il cambiamento incrementale* (figura 5: linea verde che sposta le aziende da C a A; linea gialla tratteggiata che sposta da D e C a A) in cui è l'infrastruttura organizzativa che contribuisce a dar, via via, forma alla strategia (Dennis, 2006). Inizialmente si vive la reportistica come un obbligo, nel tempo si intravedono potenzialità comunicative e di marketing di carattere strumentale ed economico, per poi assumere la sostenibilità come parte integrante dell'identità aziendale, perché foriera di innovazione e competitività.

Figura 5 - Cambiamento incrementale

L'introduzione della legge sulle SB, nel 2016, ha contribuito a sviluppare anche questa quarta tipologia di atteggiamento: la domanda che le aziende italiane oggi si pongono non è più quella di alcuni anni fa: *“perché dovrei diventare una società benefit”*, ma, alla luce delle tante esperienze positive e dell'allargamento della domanda di sostenibilità e tutte le imprese, viene sostituita da una più operativa e impellente: *“che tipo di società benefit/sostenibile dovrei essere, da quali processi comincio, quanto investo nel cambiamento”* (Del Barba, 2021, p. 7)

Oggi tutte le PMI sono portate a farsi una domanda del genere: che tipo di impresa sostenibile voglio essere, da quali processi comincio, quanto investo nel cambiamento?

In conclusione, introdurre nelle pratiche aziendali la relazione annuale sulla sostenibilità, che include il coinvolgimento degli stakeholders a la valutazione d'impatto periodica sulla sostenibilità, si configura come una vera e propria innovazione ed un elemento trasformativo per fronteggiare meglio i limiti delle sole logiche economiche e di mercato: per le imprese non è più opportuno cercare solo la massimizzazione del profitto, quanto piuttosto associare alla sostenibilità economica anche quella sociale e ambientale per avere successo nell'attuale ambiente socio-economico. In questa prospettiva l'impresa supera la cultura del profitto a esclusivo vantaggio degli shareholders, di azionisti e soci, per abbracciare una visione più lunga (nel tempo) e più larga (tutti gli attori su cui l'attività imprenditoriale ha un impatto e determina conseguenze). E questo passaggio trasformativo è contemporaneamente rivolto verso l'interno (aumentare il coinvolgimento e il benessere dei dipendenti) che verso l'esterno (concorrere, assieme ad altri attori, ad accrescere il grado di inclusività del mercato (Bruni, Zamagni, 2015) e la sostenibilità sociale e ambientale.

APPENDICE

Elenco 39 Società Benefit afferenti a Torino Social Impact al 31.12.2023

NOME SB	TIPOLOGIA
a cube -Avanzi	Fondo investimento – società di consulenza
Amapola	comunicazione, formazione
Artaporter	Arte
Aroundrs	Servizi per la ristorazione
Azzoaglio Best Education srl	Fondazione
Banco Azzoaglio	Banca e assicurazioni
Berrino Printer	Editoria e stampa
Biova	Food & beverage
Brainscapital	Consulenza
L'indice dei libri del mese	Editoria e stampa
Clover SB	Consulenza
Eretica srl SB - non più attiva	Servizi IT
Essedarii srl SB	Tech – innovazione sociale
Ex Idea srl	Comunicazione – eventi
Fiscalgest stp. Arl. SB	Studio commercialisti
FL20 STUDIO STP SRL SB	Studio commercialisti
Fondazione Brodolini srl	Fondazione
Futura Law Firm	Consulenza legale
homes4all	Immobiliare
HoleIS SpA Società Benefit	Fondo investimento
IDT Solutions	Servizi IT
Impact Hub Torino	Fondo investimento/incubatore
ISC Lab SCARL	Centro di ricerca
Italia Plant Based srl SB	Food & beverage (Cibo)
Mamazen	Fondo investimento
Merakyn	Fondo investimento – società di consulenza – comunicazione
Mercato Circolare	Consulenza - formazione – comunicazione
Mollificio Astigiano	Progettazione industriale
MORSE srl SB - non più attiva	Food & beverage
MUST HAD	Tech
Operari	Consulenza
Reale Mutua	Banca e assicurazioni
Rete del dono	Tech – innovazione sociale
Reynaldi	Cosmesi e farmaceutica
Ri-generiamo	Tech – innovazione sociale
Sargomma SB	Industria manifatturiera
Synesthesia SB	Servizi IT, marketing, eventi, formazione
Tacoma	Consulenza
Uomo e Ambiente	Consulenza e formazione
Vanni	Ottica
ZeroCo2	Consulenza, servizi ambientali

Elenco 26 Società Benefit afferenti a Unione Industriali Torino al 31.12.2023

NOME SB	TIPOLOGIA
AUTHOS SPA SOCIETÀ BENEFIT	Concessionaria Auto
COMPAGNIA DEI CARAIBI SRL SPA	Food & Beverage
COSTADORO SPA	servizi per la ristorazione
CS AZIENDALE SCARL CENTRO SERVIZI AZIENDALE	Formazione, consulenza, progetti europei
DAY RISTOSERVICE SPA	Servizi per la ristorazione/ welfare aziendale
DUAL SANITALITY spa	Dispositivi medici ortopedici
ENI PLENITUDE SPA. SOCIETA' BENEFIT	Energia
ESTIA SPA	Immobiliare/servizi condominiali
GI GROUP SPA	Agenzia per il lavoro
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	Servizi ambientali - consulenza e formazione
ORIENTA SPA	Agenzia per il lavoro
PROCEMSA SPA-FARMACEUTICI	Farmaceutica
SALES SRL SOCIETA' BENEFIT	Editoria e stampa
SEC & ASSOCIATI SRL	Consulenza
VERBA VOLANT SRL	Editoria
<i>Berrino Printer</i>	<i>Editoria e stampa</i>
<i>Brainscapital</i>	<i>Consulenza</i>
<i>Ex Idea srl</i>	<i>Comunicazione – eventi</i>
<i>Futura Law Firm</i>	<i>Consulenza legale</i>
<i>homes4all</i>	<i>Immobiliare</i>
<i>Mercato Circolare</i>	<i>Consulenza - formazione – comunicazione</i>
<i>Reynaldi</i>	<i>Cosmesi e farmaceutica</i>
<i>Ri-generiamo</i>	<i>Innovazione sociale</i>
<i>Synesthesia SB</i>	<i>Servizi IT, marketing, eventi, formazione</i>
<i>Uomo e Ambiente</i>	<i>Consulenza e formazione</i>
<i>Vanni</i>	<i>Ottica</i>

BIBLIOGRAFIA

Adhariani, D., & du Toit, E., (2020), *Readability of sustainability reports: Evidence from Indonesia*, *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(4), 621–636.

Ahern, D. M., (2023), *The Sustainability Reporting Ripple: Direct and Indirect Implications of the EU Corporate Sustainability Reporting Directive for SME Actors*, forthcoming chapter in A.

Bartolacelli (ed), *The Prism of Sustainability*, Macerata, Italy: University of Macerata. Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=4517356>

Assobenefit et. al (2024), *Ricerca nazionale sulle società benefit 2024. Parte 1 risultati analisi descrittiva e di redditività*

<https://www.societabenefit.net/ricerca-nazionale-sulle-societa-benefit-2024/>

Assobenefit, (2023), *Indagine su Società Benefit e Relazioni di Impatto*, in <https://assobenefit.org/eventi-associate/operari-mediatiche-bottega-filosofica-la-relazione-di-impatto>

Assonime, (2021), *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, Rapporto Assonime, 18 marzo 2021.

Bacharach M., (2006), *Beyond individual choice. Teams and Frames in Game Theory*, Princeton University Press.

Biancone P., Secinaro S., (2020), *La valutazione dell'impatto sociale. Aspetti metodologici*, Pearson.

Bosi, M. K., Lajuni, N., Wellfren, A. C., & Lim, T. S., (2022), *Sustainability Reporting through Environmental, Social, and Governance: A Bibliometric Review*, *Sustainability*, 14(19), 12071.

Breijer, R., & Orij, R. P., (2022), *The comparability of non-financial information: An exploration of the impact of the non-financial reporting directive (NFRD, 2014/95/EU)*, *Accounting in Europe*, 19(2), 332-361.

Bruni G., (2022), *La valutazione d'impatto e il report integrato. Il metodo rendicontativo Core&More per le società benefit*, in Di Maria E., Strazzeri C. A., (2022) *Linee Guida per la Valutazione d'impatto delle Società Benefit e la Rendicontazione Sociale*, "Wolters Kluwer Italia", Milano, 2022, p. 99-101.

Cardona, P., Rey, C., & Craig, N., (2019), *Purpose-driven leadership*, in *Purpose-driven Organizations* (pp. 57-71), Palgrave Macmillan, Cham.

Caruso R. , Bellavite Pellegrini C., (2020), *Società benefit. Profili giuridici ed economico aziendali*, Egea, Milano.

Celli M., Arduini S., Beck T., (2024), *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and His Future. Application Scenario for Italian SMEs*, International Journal of Business and Management; Vol. 19, No. 4; 2024.

Chiucchi M. S., *Il metodo dello studio di caso nel management accounting*, “Giappichelli Editore”, Torino, 2015.

Clarkson M.B. E., (2015), *A stakeholders Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance*, The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 1 (Jan., 1995), pp. 92-117.

Dennis P., (2006) *Getting the Right Things Done: A Leader's Guide to Planning and Execution*, Lean Enterprise, Institute Cambridge.

Denozza, Stabilini, (2017). in AA.VV. *Le società benefit. Forum Virtuale*, in Orizzonti del diritto commerciale, 2017 n. 2, 17.

De Sabato, Fugiglando, (2022), *Le società benefit*, in *Officina del Diritto/ Società e fallimento*, Giuffrè editore.

Del Barba, M, (2021) in Rizzo M. C, (2021), *La società benefit*, Quaderno n.ro 83, Odec di Milano. Mauro Del Barba è co-fondatore e presidente di Assobenefit. <https://www.odcec.mi.it/quaderni/n-83---la-societ%C3%A0-benefit>

DiMaggio, P.J. & Powell, W.W., (1983), *The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organisational fields*, American sociological review, 48(2), 147-160.

Di Maria E., Strazzeri C. A., (2022), *Linee Guida per la Valutazione d'impatto delle Società Benefit e la Rendicontazione Sociale*, “Wolters Kluwer Italia”, Milano, 2022, p. 99-101.

Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., van Dierendonck, D., & Liden, R. C. (2019), *Servant leadership: A systematic review and call for future research*, in The Leadership Quarterly, 30(1), 111-132.

Meadows D. H., (2019, ed. orig. 2008), *Pensare per sistemi. Interpretare il presente, orientare il futuro*

verso uno sviluppo sostenibile, Gerini Next, Milano.

North D. C., (1990), *Institutions, institutional change, and economic performance*, Cambridge, Cambridge University Press.

Organismo Italiano Business Reporting (OIBR), (2020), *Il Reporting Integrato delle PMI: Linee guida operative e casi di studio*

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fondazioneoibr.it/wp-content/uploads/2020/07/OIBR_GUIDA-PMI_ITA-finale1.pdf&ved=2ahUKEwj71oPxz8uIAxXf0wIHHUFSSIdoQFnoECBsQAw&usg=AOvVaw0q7bkYVuLr22DTQ0MhB8Hb

Panfilo, S., & Krasodomska, J. (2022). Climate Change Risk Disclosure in Europe: The Role of Cultural-Cognitive, Regulatory, and Normative Factors. *Accounting in Europe*, 19(1), pp. 226-253.

Riolfo G., 2016, *Le società 'benefit' in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Prima parte)*, in *Studium Iuris*, n. 6/2016.

Rizzo M. C., (2021), *La società benefit*, Quaderno n.ro 83, Odec di Milano.
<https://www.odcec.mi.it/quaderni/n-83---la-societ%C3%A0-benefit>.

Sati E., rumansyah M. A., Dewi A.A, (2024), *Materiality and stakeholders engagement in sustainability reporting: does it matter?* Business: theory & practice, 2024 Volume 25 Issue 2 Pages 397–405.

Stemler, S. E., (2015), *Content analysis. Emerging trends in the social and behavioral sciences: An Interdisciplinary*, Searchable, and Linkable Resource.

Sugden R., (2000), *Team preferences*, in *Economics and Philosophy*, Volume 16, Issue 2, October 2000, pp. 175 - 204, Cambridge University Press.

Tagliabue M, (2021), *Il modello Società benefit nel contesto della pandemia*, in *Cooperative e enti no profit*, 2021, n.ro3.

Twedt, B., & Rees, L., (2012), *Reading between the lines: An empirical examination of qualitative attributes of financial analysts' reports*, *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 1-21.

Wenger E., (2006, ed. orig. 1998), *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*, Raffaello

Cortina Editore, Milano.

Weiss, C., (1995), *Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-Based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families* in 'New Approaches to Evaluating Community Initiatives', Aspen Institute.

Zamagni S., (1991), *Mercato, Stato, Società Civile*, in Rivista di Teologia Morale, 22, 1991.